

PERES, C.M. & LOPES, L.C. (2024). "Atlas", *Legado Negado*.

... letramento socioambiental

inteligência humana para
conhecer, refletir e agir no local

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

03.02 | 2025

dossiê
**educação ambiental climática: educomunicação,
justiça socioambiental e educação transformadora**

caderno de resumos 2
**justiça climática, racismo ambiental e
territórios de resistência**

... **letramento socioambiental**
inteligência humana para
conhecer, refletir e agir

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

Revista interdisciplinar das áreas de
Educação, Ambiente, Ciências Humanas e
Sociais editada por
PAROLE | SOCIOAMBIENTAL
ISSN: 2965-5005
Editora Chefe
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Imagem da capa

Atlas, 2024. Carmem Maldonado Peres e Luiz Carlos Lopes. Fotografia digital, colorida, produzida em ambiente interno com elementos pedagógicos. Coleção *Legado Negado*. Acervo dos artistas, São Paulo, SP.

v3.n2 (2025)

educação ambiental climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora

caderno de resumos 2

justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17442729>

organizadoras
Fernanda Rivello Lazar
Rachel Aline Hidalgo Munhoz
Thaís Brianezi
Escola de Comunicação e Artes
Universidade de São Paulo

Esta publicação é parte das atividades vinculadas ao projeto temático “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na Educação Básica no Brasil?” (FAPESP 2023/08836-2 PPPP)].

Contribuíram generosamente com esta publicação, os seguintes **leitores críticos**:

Allan Y. Martins (Cemaden)
Amaurícia L.R. Brandão (IFCE-Acarau)
Beatriz T. Alves (Semil/SP)
Carmen L.M.E. Gattás (NGE/ECA/USP)
Carolina F. Esteves (Cemaden Educação)
Claudemir E. Viana (ABPEducom/USP)
Cláudia H. Moraes (UFSP)
Cristhiane R. Malaquias (UFVJM)
Cristiane Parente (ABPEducom/USP)
Cristina B. Costa (Independente)
Daniela T. Solthys (Educom&Clima/USP)
Danilo R.F. Sá (Educom&Clima/USP)

Danilo S. Oliveira (GPEAFE/USP)
Daniely S. Duarte (ABPEducom/USP)
Denise P.R. Fonseca (Parole)
Edson Grandisoli (Escolas pelo Clima)
Elen Ferreira (GEASUR)
Elis R.S. Siva (UNEB)
Enio R. Gomes Jr (PPGCOM/USP)
Felipe A. Santos (Cemaden Educação)
Felipe Nóbrega (UFPEL)
Fernanda R. Lazar (Educom&Clima/USP)
Fernando M. Tonani (IEMA)
Gabriel R. Cunha (ECA/USP)

Giulia B. Pimentel (NCE/USP)
Glaucia F. Maximiano (USP)
Heloísa Martins (Cemaden Educação)
Ismar O. Soares (Educom&Clima/USP)
Ivone Rocha (PPGJOR/UFSC)
James A. Maier (Educom&Clima/USP)
Jeniffer S. Faria (Cemaden Educação)
Leila M. Vendrametto (Alana)
Leslie B. Diorio (ECA/USP)
Livia Ribeiro (Escolas pelo Clima)
Maisa Sobelman (Floresta Ateliê/Condô)
Maria H.A. Raymundo (ANNPPEA)
Marina C.P. Rodriguez (Jornalista)

Maurício V. Silva (ABPEducom/USP)
Nicole F.M.L. Souza (USP)
Rachel A.H. Munhoz (Educom&Clima/USP)
Rafael G. Martini (UFSC)
Rosana G. Silva (Teia Carta da Terra)
Sandra R.S. Azevedo (UFPA)
Silene A.G. Lourenço (ABPEducom/USP)
Sofia H. Lanza (Educom&Clima/USP)
Sueli Furlan (GEASUR)
Thaís H.F. Botelho (UFSCar)
Ticiania M. Oliveira (FAPEMAT)
Vanessa M. Vantine (Educom&Clima/USP)

A cartografia apresentada no Editorial foi desenvolvida no *Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho* (UNESP São José dos Campos), utilizando os sistemas *ArcGIS Pro* e *QGIS*, pelo estudante de Engenharia Ambiental *João Eduardo Poddis de Aquino*, sob a supervisão da professora *Tatiana Sussel Gonçalves Mendes*.

Editorial

educação que se insurge diante do colapso: um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Artigos

(in)justiça climática e combate ao racismo ambiental: desafios no acesso à água e à saúde coletiva
André Lucas Santiago
Aaronson Ramathan Freitas

racismo ambiental e justiça climática: vulnerabilidades e resistências em tragédias brasileiras
Vinícius Barcellos
Lucía Silveira Alda

injustiça e racismo ambiental: dois parques municipais da cidade do rio de janeiro
Natálha Sant'Anna Gomes
Patrícia Domingos

Apresentação

vozes, resistências e esperarçar coletivo: um gesto sereno que nasce da escuta profunda
Semíramis Albuquerque Biasoli
Rachel Trajber

justiça climática e mobilização: populações, territórios e o plano de adaptação e resiliência climática
Beatriz Truffi Alves
Cristina Azevedo
Natalia Micossi da Cruz

medir para resistir: monitoramento comunitário e práticas de justiça climática em la guajira
Carlos Busón Buesa

em prol da justiça climática: saberes compartilhados
Cláudia Herte de Moraes
Júlia Weber
Júlia Gonsalo de Carvalho
Franchesco de Oliveira Y Castro
Raquel Teixeira Pereira

jornalismo e educação ambiental:
aproximações da cobertura do pós-
enchente do rio grande do sul
Lígia Regina Guimarães Clemente

podcast jornalístico: mudanças
climáticas, popularização da ciência
e cacauicultura resiliente
Talita Gantus-Oliveira
Claudia Castellanos Pfeiffer
Simone Pallone de Figueiredo

educomunicação como ferramenta:
apoio aos coletivos de emergência
climática
Leslie Beatrice Diorio

bem-viver e educomunicação:
estratégias para enfrentar as crises
sistêmicas e adiar o fim do mundo
Gabriel Razo da Cunha
*Nicole Fajardo Maranhã Leão de
Souza*

educar com e no terreiro: práticas
de (re)existência como instrumento
de educação ambiental
Flávio Henrique de Oliveira Santos
Isabel Cristina de Moura Carvalho

**formação socioambiental de
mulheres amazônidas:** experiência do
curso onda verde rumo à cop 30
Rita Mileni de Souza Lima
Maria Anete Leite Rubim

idades afetivas: educação
climática, convivialidade e
regeneração dos territórios
Vivian Aparecida Blaso Souza Soares
César
Pedro Roberto Jacobi

ensino de riscos e desastres:
geografia e formação docente
Roberta Brianna Nunes dos Santos

somos natureza: educação ambiental,
ecologia integral e territórios vivos
Maria do Socorro Santos Costa Braga

infâncias em trânsito climático:
educomunicação e bem-viver diante
de deslocamentos forçados
Leandro Barbosa
Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira

**ecoansiedade e afetividade
ambiental:** escutas a partir de mapas
afetivos em territórios
vulnerabilizados
Renata Bezerra de Holanda Bessa
Lisa Naira Rodrigues de Sousa
Gabriela Kimiko F. Valente Takeda
Karla Patrícia Martins Ferreira

educomunicação socioambiental: uma
sinergia necessária para a redução
de riscos e desastres
Ademir da Silva Ribeiro Junior
Luciana de Resende Londe
Eloisa Beling Loose

Vivências e Experiências

entre o território e a justiça:

juventude, pesquisa e regeneração
na caatinga

Victoria Oliveira Lopes Mendes

entre becos e marés:

transformações
socioambientais do projeto beco
limpo

Stephanie Meier

sobrevivendo no inferno, racismo

ambiental: cultura hip-hop,
movimento ecologista e
educomunicação

Julia Cristina Neres Santos

a praça é nossa: ação pedagógica
comunitária de revitalização de
espaço público

Giulia Cristina Oshiro Cusatis

João Eduardo Poddis de Aquino

integração da perspectiva de

gênero: conscientização ambiental
da comunidade na aldeia de ngoo

Gelito Inacio Franco Sululu

educação transformadora e redes

de incidência: mulheres catadoras de
resíduos sólidos urbanos

Marina Serpa Braga

**educação que se insurge diante do colapso:
um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes**

**education that revolts against collapse:
a participatory social mapping for a new ecology of knowledge**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

Editorial

Resumo: O editorial do dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbiental* apresenta a chamada pública como um processo de mapeamento social participativo que, em junho de 2025, mobilizou 88 contribuições de educadores, coletivos, comunicadores e pesquisadores de todo o Brasil. Fundamentado em autores como Acserald, Wright, Foucault e Santos & Meneses, o texto argumenta que a chamada não apenas convocou reflexões e relatos, mas ativou territórios, escutou ausências e acolheu saberes plurais, visibilizando uma ecologia de saberes atuais diante da crise climática. A diversidade de vozes ouvidas revela a potência educativa da participação em rede, da escuta pública e da Educomunicação como mediação política. O dossiê se consolida, assim, como gesto coletivo de resistência epistemológica e contribuição política à COP 30, afirmando a Educação como campo de cuidado, justiça e regeneração planetária.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Mapeamento social participativo; (3) Ecologia de saberes; (4) Educomunicação; (5) Educação climática.

Abstract: The editorial of the *Environmental Climate Education* dossier in the journal *Letramento SocioAmbiental* presents the public call as a participatory social mapping process that, in June 2025, mobilized 88 contributions from educators, collectives, communicators and researchers from all over Brazil. Based on authors such as Acserald, Wright, Foucault and Santos & Meneses, the text argues that the call not

only invited texts, but activated territories, listened to absences and made visible plural knowledge, revealing a contemporary ecology of knowledge in the face of the climate crisis. The diversity of voices received reveals the educational power of network participation, public listening and Educommunication as political mediation. The dossier is thus consolidated as a collective gesture of epistemological resistance and political contribution to COP 30, affirming Education as a field of care, justice and planetary regeneration.

Keywords: (1) Socio-environmental education; (2) Participatory social mapping; (3) Ecology of knowledge; (4) Educommunication; (5) Climate education.

No princípio era o dossiê...

No dia 05 de junho de 2025, o *Dia Mundial do Meio Ambiente*, a revista *Letramento SocioAmbienta* tornou pública a chamada para o dossiê *Educação Ambiental Climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora*. A chamada de lançamento convidava pesquisadores, educadores, comunicadores, estudantes e ativistas a refletirem e compartilharem práticas que articulassem Educação ambiental e justiça climática, integrando educomunicação, participação social e inovação pedagógica.

O convite argumentava que em tempos de emergência climática, o papel da Educação crítica e transformadora é impostergável, razão pela qual o dossiê buscava reflexões pautadas pela interdisciplinaridade e por uma perspectiva decolonial. Em diálogo com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e com as recentes atualizações da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 14.926, 17/07/2024), a chamada convidava a todos que pudessem dar testemunhos sobre caminhos possíveis para uma Educação que cuida, transforma e reimagina o futuro em meio à crise.

As respostas rápidas chegaram surpreendentemente numerosas, confirmando a hipótese de que haveria um acervo de experiências acumuladas nas últimas três décadas no Brasil que, embora estivessem prontas para dar depoimentos potentes, careciam de oportunidades de uma escuta legitimadora, de reconhecimento e de validação. Foi então que este mapeamento se desenhou e o campo da *Educação Ambiental e Climática* se pronunciou sem receios:

Tomei conhecimento da revista Letramento SocioAmbienta por meio de uma mensagem de WhatsApp da REPEA¹ (...) atuei como professora e como formadora de professores por mais de 20 anos (...) Há muito tempo não escrevo nada para publicação, mas senti um “chamado” quando conheci a revista de vocês. Então, decidi propor a elaboração de um ensaio (...) na tentativa de organizar pensamentos e reflexões que tenho desenvolvido ao longo do tempo (Kida Sanches, 30/06/2025).

Os formatos sugeridos pelo “chamado” incluíam artigos, ensaios e relatos de experiências de campo que abordassem temas, tais como:

- Educomunicação como mediação crítica e emancipadora;
- Educação climática como direito e prática de justiça ambiental;
- Processos e práticas pedagógicas de promoção de justiça climática;

¹ Rede Paulista de Educação Ambiental.
Disponível em: https://www.instagram.com/repea_sp/

- Formação docente como pilar de uma Educação Ambiental localizada e regenerativa;
- Valorização de territórios, resistências e epistemologias decoloniais;
- Estratégias de regeneração sociocultural e ecológica;
- Integração entre saberes tradicionais, ciência e juventudes, e
- Participação política juvenil na governança comunitária.

A previsão para a publicação era novembro de 2025, e o contexto do lançamento seria o da COP 30. A chamada, amplamente divulgada através de meios digitais e redes sociais², mobilizou um conjunto plural de educadores, pesquisadores, comunicadores, coletivos de ação, estudantes e agentes socioambientais em todo o Brasil.

E do dossiê se fez o mapeamento...

Interpretada à luz de metodologias de mapeamentos sociais participativos (ACSERALD 2013; WRIGHT 2011) e pautada pela ecologia dos saberes (SANTOS & MENESES 2009), a convocatória espontaneamente desencadeou um processo de escuta pública sobre *Educação Ambiental e Climática*, onde as reflexões acadêmicas foram amalgamadas por práticas escolares, projetos comunitários, experiências relacionadas à justiça climática e iniciativas de educomunicação compartilhadas pelos proponentes.

Foram recebidas 88 propostas de contribuições sob a forma de resumos estendidos, configurando um processo editorial não convencional. O que começou como uma oportunidade para o conhecimento de uma produção pouco visibilizada no Brasil, transformou-se em um mapeamento participativo geograficamente abrangente, com a potência de revelar as múltiplas formas de educar, resistir, comunicar e imaginar futuros diante da crise climática.

Os mapeamentos sociais, para Henry Acserald (2013), têm necessariamente a ver com questões coletivas que devem ser enfrentadas na esfera pública por aqueles que desejam criar novas sociedades:

A constituição de um problema público (...) resulta de um esforço coletivo de definição e controle de uma situação percebida como problemática, em que atores individuais e coletivos, organizações e instituições expressam, discutem e julgam opiniões, rastreiam problemas, lançam sinais de alerta e alarme ... (ACSERALD 2013: 21).

² Com destaque para a rede do *Movimento Escolas pelo Clima*.

Disponível em: <https://www.reconnectta.com/escolaspeloclima>

Quando um mapeamento participativo se torna passível de ser representado espacialmente, ocorre o que Viana Jr (2009) chamou de um “reencantamento da cartografia”.

Mapear (...) implica “reecantar a cartografia” (VIANA JR 2009) (...), em espacializar (...) [quem] se encontra na estrutura dos sonhos, no modo de sonhar (...) e que se esforça em acordar para a invenção de novos mundos e novas sociedades (ACSERALD 2013: 23).

Do ponto de vista político, para Anne-Marie Wright (2011):

O mapeamento social participativo é mais do que uma técnica: é um processo de mediação política e pedagógica, que possibilita aos grupos socialmente invisibilizados a reconstrução coletiva de seus territórios e pertencimentos (WRIGHT 2011: 15).

A construção coletiva de uma nova ecologia de saberes, a partir de mapeamentos participativos, para Boaventura de Sousa Santos e Mara Paula Meneses (2009) demanda uma perspectiva de alteridade:

Mapear é reconhecer a existência de outras racionalidades, outras formas de ver o mundo que foram tornadas ausentes pelas monoculturas do saber e do poder (SANTOS & MENESES 2009: 26).

E para Foucault (1979), tal (re)construção coletiva implica, necessariamente, uma redistribuição de poder:

Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT 1979: 27).

Em base a tais fundamentações, nos permitimos argumentar que este dossiê sentou bases para um inovador acervo conceitual do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil nos anos 2020, construído a partir de um mapeamento social participativo que articulou três dimensões:

Mobilização em rede e participação geograficamente distribuída

O processo de chamada pública realizado por meios digitais e redes sociais (*LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp*, e-mails, redes acadêmicas e de ativistas) mobilizou uma ampla e diversa comunidade de educadores, pesquisadores, coletivos, estudantes e comunicadores ambientais, permitindo que sujeitos historicamente pouco presentes em contextos científicos ou editoriais acadêmicos também se vissem como autores legítimos.

Tal dinâmica caracteriza um processo de solidariedade horizontal, em que a produção de conhecimento não ficou restrita aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas emergiu de múltiplos territórios, vozes e linguagens: um dos fundamentos dos mapeamentos sociais participativos (ASCERALD 2013; WRIGHT 2011).

Expressão territorializada de vivências e saberes situados

Este conjunto de contribuições se configura como uma cartografia viva de práticas e percepções socioambientais localizadas em diferentes territórios, compondo um mosaico político - e afetivo - sobre a crise climática.

Uma variedade como essa expressa a autoidentificação de sujeitos coletivos com seus modos de narrar, educar, resistir e propor alternativas: aspecto essencial em tais processos (SANTOS & MENESES 2009).

Processo de escuta qualificada e visibilização de silenciados

A chamada pública através de redes sociais abertas, ao adotar uma curadoria plural, coletiva e não excludente, foi um dispositivo de escuta pública e inclusão epistêmica, permitindo que saberes populares, práticas comunitárias, experiências escolares e linguagens alternativas tivessem lugar e valor de publicação.

Como em todo mapeamento social, a visibilidade das ausências (SANTOS 2000) é parte do objetivo de tornar público o que antes era não visível nos mapas institucionais, curriculares ou científicos dominantes.

A sociologia das ausências visa transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, ausências em presenças, silêncios em vozes audíveis, invisibilidades em visibilidades reconhecíveis (SANTOS 2000: 276)

O mapeamento em que este dossiê se transformou revela:

- A distribuição territorial e os alinhamentos políticos das práticas educativas ambientais no Brasil;
- A presença de vozes silenciadas nos espaços tradicionais da ciência e da Educação;
- A capacidade mobilizadora da articulação em rede e da educomunicação, quando orientada por ética, inclusão e horizontalidade, e
- O compromisso coletivo com uma *Educação Ambiental e Climática* engajada, crítica e transformadora, capaz de romper com o negacionismo climático e de projetar futuros mais justos.

Quatro eixos temáticos e um mapeamento...

Dos 88 resumos estendidos propostos em junho, os autores encaminharam 78 textos completos (88,6%). Estes foram revisados por 49 leitores críticos que, entre agosto e setembro, voluntariaram o trabalho de editoração dos textos para aprimorar o conjunto documental que o dossiê apresenta. Este esforço coletivo de pesquisadores e educadores comprometidos com a *Educomunicação Socioambiental* tornou possível realizar o processo editorial de uma forma participativa extraordinária.

Inicialmente, os autores proponentes eram 190, e três outros se somaram a eles no momento dos envios dos textos completos. Do total dos 193 autores proponentes, 169 (87,6%) contribuíram textos completos, enquanto 24 (12,4%) se limitaram aos resumos estendidos, igualmente publicados nos quatro Cadernos de Resumos que compõem o dossiê.

Diante da diversidade de temas e abordagens reunidas, tornou-se necessário o agrupamento das contribuições em eixos temáticos. Para tanto, utilizou-se inicialmente a ferramenta ChatGPT (OpenAI) para estruturar os quatro eixos que conformam o dossiê. Estes foram definidos a partir dos títulos, resumos e cinco palavras-chave de cada contribuição proposta. Tal definição não obedeceu a categorias fixas ou excludentes, mas se desenhou a partir de campos de afinidades, tensões e interlocuções que emergiram das próprias contribuições recebidas.

Cada eixo destaca uma dimensão estruturante da *Educação Ambiental e Climática* brasileira contemporânea:

- (1) Currículo e estratégias pedagógicas;
- (2) Justiça socioambiental em suas diversas dimensões;
- (3) Educomunicação e sua potência mediadora, e
- (4) Ecologia de saberes ecoafetivos na construção do bem viver.

Essa estrutura permitiu ampliar a dimensão pedagógica e política do mapeamento, estabelecendo conexões entre experiências, territórios e epistemologias diversas. Os eixos temáticos são:

Educação climática transformadora e currículo escolar

Os **23 textos completos (29,5%)** reunidos no **EIXO 1** confirmam a esfera historicamente mais consolidada de *Educação Ambiental* no Brasil, revelando uma disseminada preocupação com a urgência de incorporar a temática climática nos espaços escolares de forma crítica, curricular, interdisciplinar e transversal. Os textos apontam para práticas em diferentes etapas da escolarização, reflexões sobre o currículo para a Educação Ambiental formal e abordagens pedagógicas que favorecem o

engajamento dos estudantes diante da emergência climática. Entre os temas recorrentes estão:

- O silenciamento da crise climática nas escolas;
- A formação dos educadores;
- A integração de conteúdos climáticos às disciplinas, e
- A articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas.

Há também um destaque para experiências em escolas públicas, territórios periféricos e iniciativas com forte engajamento comunitário e popular.

Justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

O **EIXO 2** reúne **21 textos completos (26,9%)** que apresentam e discutem desigualdades sociais e étnico-raciais estruturais ampliadas pela crise climática, mas mostram também como os territórios mais vulnerabilizados são espaços de resistência ativa. Os textos indicam uma forte presença de experiências desenvolvidas em territórios de maior vulnerabilidade social e de reconhecido risco ambiental. Neste eixo são abordados temas como:

- Racismo ambiental;
- Participação de juventudes periféricas;
- Defesa de corpos e territórios, e
- Práticas pedagógicas situadas.

Aqui se evidencia o papel central das populações historicamente vulnerabilizadas na construção de soluções climáticas justas e enraizadas no território.

Educomunicação, mídia e desinformação climática

Os **17 textos completos (21,8%)** agrupados no **EIXO 3** evidenciam o mais recente entendimento do poder da educomunicação e suas ferramentas na formação de consciências e no enfrentamento do negacionismo climático. Os textos demonstram o uso de múltiplas linguagens e meios para promover a *Educação Ambiental e Climática*, tais como vídeos, *podcasts*, redes sociais, produção audiovisual estudantil e cultura digital. Temas recorrentes incluem:

- Letramento midiático com ênfase em educomunicação;
- Linguagens criativas e acessíveis;
- Desinformação e negacionismo, e

- Práticas educacionais críticas.

As contribuições ressaltam a necessidade de democratizar a informação e formar sujeitos críticos diante do bombardeio de *fake news* e do silenciamento de vozes dissidentes nos meios tradicionais.

Sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

Os **17 textos completos (21,8%)** que compõem o **EIXO 4** exploram a dimensão sensível, cultural e afetiva da *Educação Ambiental e Climática*, propondo abordagens que integram arte, espiritualidade, ancestralidade, corporeidade e modos plurais de saber.

Os títulos revelam uma valorização de experiências que conectam as pessoas aos seus territórios por meio da escuta, do encantamento e da relação sensível com o mundo, destacando:

- Artes como linguagem pedagógica;
- Narrativas e afetos;
- Memórias e espiritualidades, e
- Saberes tradicionais.

Este último eixo temático, a mais recente dimensão de ações ambientais pedagógicas no Brasil, convida a uma ecopedagogia de saberes que reconhece a dimensão simbólica da existência de humanos e não humanos e propõe uma transformação ética profunda para lidar com o colapso climático.

* * * * *

Sistematizado desta maneira, o conjunto de reflexões e relatos que este mapeamento reúne e visibiliza pode ser estatisticamente tratado como uma amostra aleatória sem repetição, que torna possível uma cartografia social da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual.

No entanto, este mapeamento não poderia prescindir da validação dos seus autores, para garantir uma representatividade social e coletiva de saberes que seja passível de representações cartográficas críveis. Tal validação garante que as informações reunidas reflitam de forma ética as vozes e experiências das comunidades envolvidas, prevenindo distorções, exclusões ou apropriações indevidas. Além disso, esse processo fortalece a legitimidade dos mapas aqui apresentados como instrumentos políticos, educativos e de planejamento de políticas públicas, propiciando maior confiança, engajamento e corresponsabilidade entre os participantes.

A validação dos achados de uma amostragem com esta, envolve uma combinação de critérios metodológicos, epistemológicos e éticos. Por se tratar de um processo que integra conhecimento popular e local com métodos de pesquisa social, os critérios precisam dialogar com a ciência

participativa e com a legitimidade dos saberes dos sujeitos envolvidos. Vale lembrar que...

no contexto participativo, validar não é provar uma verdade absoluta, mas sim confirmar a coerência, a relevância e a legitimidade dos achados junto aos envolvidos e à realidade local.

A validação dos achados deste mapeamento obedeceu aos critérios e processos descritos a seguir.

Saturação de dados

Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2025 foi realizada uma pesquisa de validação de dados que convidou os 193 autores proponentes a responderem um formulário *Google*. Participaram voluntariamente da pesquisa neste período 55 dos 193 autores, representando 53 textos completos (68 %).

Um primeiro esforço de análise foi o de correlacionar a indicação do eixo temático escolhida pelo participante da pesquisa com a distribuição inicial realizada com o apoio da IA, com o objetivo de verificar a acuidade da organização dos textos. A análise estatística mostrou uma correlação positiva moderada (*Pearson's r*= 0,45), o que significa dizer que 45% dos participantes confirmaram a distribuição temática realizada pela IA. No entanto, o exame da **Tabela 1** permite perceber que as porcentagens de textos nos EIXOS 1 e 2 são muito próximas, e que a grande variação (da ordem de 55%) ocorreu entre os EIXOS 3 e 4. Este aspecto está diretamente relacionado à concentração dos participantes na pesquisa que são autores do EIXO 3 (Educomunicação), em detrimento da baixa participação dos autores do EIXO 4 (Saberes afetivos), desviando a sua representatividade na amostragem.

Tabela 1 - Distribuição dos textos completos por eixo temático

Eixo	Participantes da pesquisa		Inteligência Artificial	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
1	16	29,1 %	23	29,5 %
2	15	27,3 %	21	26,9 %
3	19	34,5 %	17	21,8 %
4	5	9,1 %	17	21,8 %
Total	55	100	78	100

Para ampliar a validação da saturação dos outros dados, a pesquisa mensurou também as concentrações de padrões de outras **três categorias**:

- **Autoria:** Definindo 12 valores, para permitir identificar e cartografar representatividade social e regional;

- **Formação:** Definindo 12 valores, para permitir representar territorialmente interdisciplinaridade e diversidade, e
- **Propósito:** Definindo 10 valores, para espacializar estratégias e táticas de ação.

Triangulação de fontes

Para permitir a comparabilidade com achados de pesquisas correlatas atualizadas, com o objetivo de validar os achados da pesquisa, os valores da categoria **Propósito** foram definidos a partir das tensões interconectadas no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil identificadas em pesquisa recente publicada por Thaís Brianezi, organizadora do dossiê, no artigo de análise conceitual “*Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives*” (BRIANEZI & TATE 2025).

Validação comunitária

Para preservar a validade ética e política dos achados do mapeamento, foi garantido aos participantes, durante todo o processo editorial, desenvolvido entre os meses de junho e outubro de 2025, o acompanhamento dos processos adotados na revisão, editoração, publicação e divulgação dos produtos desenvolvidos a partir do mapeamento.

E então o mapeamento permitiu uma cartografia social...

Os processos de mapeamento social participativo, associados a tecnologias de georreferenciamento (ArcGIS Pro e QGIS), têm permitido que distintas comunidades se reconheçam e reafirmem suas territorialidades, em um gesto simbólico, no qual os mapas deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem narrativas de existência, resistência e projetos societários. Essa prática cartográfica, marcada por identidades de projeto (CASTELLS 1999) e seus propósitos políticos, inaugurou um reecantamento da cartografia (VIANA JR 2009). Trata-se de uma forma atualizada de espacializar comunidades de saberes sem separar autor e território, nem afastar ciência e ancestralidade, mas que celebra o vínculo profundo entre os seres, seus saberes e os lugares que habitam.

Nesse movimento, o ato de mapear torna-se também um ato político e pedagógico, capaz de tornar visíveis vontades políticas e suas territorialidades, que foram ocultadas pela racionalidade dominante para sustentar projetos civilizatórios comprometidos com a justiça socioambiental e o bem viver.

*As experiências de mapeamento participativo no Brasil (...) trabalham com perspectivas como delimitação de territórios/territorialidades identitárias; desenvolvimento local; (...) educação ambiental (...) As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as comunidades interessadas utilizam-se desses mapas para melhor encaminhar suas demandas (...) Mapas desse tipo têm sido elaborados no Brasil por universidades ou ONGs que (...) em contextos de disputas políticas (...) consolidam as informações obtidas por meio da observação direta e de diferentes tipos de relatos (...) A identidade acionada, a delimitação de quem faz parte do grupo e, ainda, sua territorialidade, são muitas vezes objetivadas no processo de automapeamento. **Trata-se aqui não da aplicação de uma categoria censitária, populacional (...) mas de comunidades que buscam se fazer ver e se reconhecer em um contexto de disputas simbólicas e também políticas** (VIANA JR 2009: 1). [Grifos nossos].*

Representatividades sociais e locais

O primeiro achado relevante deste mapeamento é o marcado protagonismo feminino no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual (> 70%). Os censos oficiais brasileiros de Educação não permitem conhecer o número de educadores especificamente atuantes na Educação Ambiental. Ainda assim, a porcentagem de 73,6% de mulheres é comparável com as porcentagens de presença feminina na Educação, identificadas pelo INEP (2023), do Ensino Fundamental (77,5% dos professores) à Educação Superior (na qual 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres).

Tabela 2 - Distribuição de pertença sexual dos autores proponentes

Pertença	Frequência	Porcentagem (%)
Mulher	142	73,6%
Homem	51	26,4%
Total	193	100

Mapa 1 – Distribuição das autoras por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa I - Distribuição de autoras proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Mapa 2 – Distribuição dos autores por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa II - Distribuição de autores proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Embora seja necessário lembrar que os autores não estejam, necessariamente, circunscritos à esfera da Educação formal, nem que a Educação Ambiental deva ser concebida como uma “disciplina” acadêmica - o que permitiria alguma forma de estatística especializada - parece seguro afirmar para a *Educação Ambiental e Climática* o “ambiental” ainda funciona como um adjetivo do substantivo “educação”, e não como o fulcro de um projeto político societário. Assim sendo, o ambiental enquanto Educação, parece se desenvolver principalmente no campo do feminino, no qual historicamente preside o conceito “cuidado” - da ética: um dever - em detrimento de “cidadania” - da política: um direito.

Do ponto de vista da representatividade territorial dos colaboradores, os achados mais relevantes são a maioria proveniente do Sudeste brasileiro (~ 60%), com forte predominância do Estado de São Paulo, e a muito reduzida participação do Centro-Oeste (~ 5%), numericamente comparável apenas com as contribuições estrangeiras recebidas.

Ainda sobre a distribuição regional das contribuições, merece ser destacada também a liderança feminina na *Educação Ambiental e Climática* nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que permanecem à margem das mais significativas concentrações de ações e iniciativas pedagógicas e nas quais o anti-ambientalismo e suas consequências se apresentam com maior clareza como agenda política.

Em benefício da acuidade da leitura destes dados, não seria possível ignorar o fato de que o Projeto *Educom&Clima* (ECA/USP – FAPESP), responsável pela organização do dossiê, seja desenvolvido na Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa de excelência de alcance nacional e internacional, com forte capacidade convocatória, explicando inicialmente a concentração de proponentes no Sudeste e o alcance para instituições estrangeiras. Ainda assim, cabe notar que as ações educativas, intervenções comunitárias e incidências políticas relativas à *Educação Ambiental e Climática* aqui relatadas, não são exclusivamente desenvolvidas por este Projeto, nem por outras iniciativas correlatas em curso na USP.

Tabela 3 - Distribuição das pertenças regionais dos proponentes

Região	Frequência	Porcentagem (%)
SE	112	58,0 %
SU	30	15,6 %
NE	18	9,3 %
NO	12	6,2 %
CO	10	5,2 %
Europa	8	4,2 %
EUA	2	1,0 %
África	1	0,5 %
Total	193	100

Menos de 25% dos proponentes são da cidade de São Paulo, embora 41,1% do total de autores sejam provenientes deste Estado. Este achado permite assumir que São Paulo reúne um conjunto de instituições de Ensino, do Básico ao Superior, e de organizações de pesquisa e da sociedade civil com atuação comunitária, que sistematicamente investem esforços de atualização e desenvolvimento da *Educação Ambiental e Climática* localizadas no interior paulista de forma estruturada.

Tabela 4 – Distribuição das inserções institucionais informadas pelos autores proponentes

Instituição	Frequência	Porcentagem (%)
Instituição de Ensino Superior pública ou privada	124	64,3 %
Instituição de Educação Básica pública ou privada	22	11,4 %
Instituto de pesquisa independente	11	5,7 %
Centro de pesquisa governamental	9	4,7 %
OSC de meio ambiente ou Educação	8	4,1 %
Secretaria de governo	6	3,1 %
Sem inserção institucional	5	2,6 %
Rede de ativistas internacionais independentes	5	2,6 %
Agência de organismos multilaterais internacionais	3	1,5 %
Outros		
Total	193	100

A propósito do papel das Universidades, deve ser reconhecido o seu protagonismo na condução da conceituação, do debate político e das ações localizadas de *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, respondendo por 64,3% dos autores proponentes, constituindo-se este como o principal “lugar de fala”³ deste mapeamento.

³ O conceito de “lugar de fala” tem origem nos debates sobre representatividade, justiça social e epistemologia crítica, sendo desenvolvido por autoras e autores ligados a movimentos feministas negros e decoloniais, como Djamila Ribeiro no Brasil (em diálogo com pensadoras como Patricia Hill Collins, bell hooks e Gayatri Spivak).

Mapa 3 – Distribuição da inserção institucional dos autores por região

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Como nos lembra Acserald (2013), os mapeamentos sociais participativos rastreiam problemas e lançam sinais de alerta (2013), e Santos & Meneses (2000) ensinam que as ausências transformam silêncios em falas e invisibilidades em lacunas perceptíveis. Assim sendo, tais achados poderiam ser interpretados à luz dos alinhamentos de determinados grupos sociopolíticos nacionais, expressando suas agendas anti-ambientalistas, que são sistematicamente defendidas no teatro político nacional.

Este debate, no entanto, não pertence a neste dossiê, embora mereçam atenção as territorialidades dos silêncios e os vazios da *Educação Ambiental e Climática* no Norte e Centro-Oeste brasileiros, perfeitamente visíveis nos três mapas reproduzidos anteriormente.

Autoria

Participaram da pesquisa de validação de dados 55 autores representando diferentes categorias profissionais e acadêmicas. Foram oferecidas aos participantes 12 opções para a auto-identificação dos seus respectivos “lugares de fala”, baseadas em valores detectados inicialmente

nas propostas de resumos. Dentre estes, apenas nove valores da categoria “Autores” se fizeram representar na pesquisa.

Os dados reproduzidos na **Tabela 5** apontam para uma predominância de professores(as) e pesquisadores(as) do Ensino Superior (30,9%), seguidos por pesquisadores(as) independentes ou vinculados a centros de pesquisa (20,0%) e estudantes de pós-graduação (18,2%). Estes dados evidenciam o protagonismo da comunidade universitária na produção e circulação de conhecimento relacionados à *Educação Ambiental e Climática*, reiterando a validade dos dados encontrados para os 193 proponentes, quanto às inserções institucionais da maioria dos autores.

Tabela 5 – Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Diversidade nas autorias	Frequência	Porcentagem
Professor(a)/Pesquisador(a) do Ensino Superior	17	30,9 %
Pesquisador(a) Independente ou de Centro de Pesquisa	11	20,0 %
Estudante de Pós-graduação	10	18,2 %
Professor(a) do Ensino Básico	5	9,1 %
Funcionário(a) de Órgão Público	4	7,3 %
Estudante de Graduação	3	5,5 %
Gestor(a) de OSC	2	3,6 %
Ativista de OSC	1	1,8 %
Outros	2	3,6 %
Total	55	100

Surpreende positivamente a participação nesta pesquisa de professores(as) da Educação Básica (~10%) e de funcionários(as) de órgãos públicos (7,3%), sugerindo a existência de articulações entre práticas educativas e a esfera da gestão pública, com a produção de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa. A este respeito, merecem destaque os 11,4% (**Tabela 4**) de professores da Educação Básica como autores proponentes, uma “ponta de iceberg” que nos aproxima das muitas formas de *Educação Ambiental e Climática* já em curso no “chão da escola” no Brasil.

Embora em menor proporção, também estiveram representados estudantes de graduação (5,5%), gestores(as) e ativistas de organizações da sociedade civil (5,4% somados), além de participantes auto-classificados como “outros” (3,6%), compondo um quadro plural e heterogêneo de ações e agendas políticas.

Mapa 4 - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

A distribuição regional de todas estas autorias (**Mapa 4**) torna mais uma vez evidente a marcada concentração das iniciativas de *Educação Ambiental e Climática* acadêmica e escolar (Formal), e comunitária no território (Não-Formal), no Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). A este respeito, este mapa torna ainda mais evidentes os “vazios” e as “silêncios” de relatos de ações pedagógicas nos territórios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regionalizadas nesta cartografia, as autorias “mapeiam” agendas positivas, bem como visibilizam, pela via do silêncio, o impacto na Educação socioambiental das pautas anti-ambientalistas.

De modo geral, os dados sobre autorias reforçam o caráter interdisciplinar e intersetorial da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, que integra a produção acadêmica, a prática educativa, a formulação de políticas e a atuação da sociedade civil. Essa diversidade de atores indica não apenas a complexidade do campo, mas também a sua capacidade de articular diferentes perspectivas e práticas pedagógicas em torno dos desafios socioambientais contemporâneos.

Formação

A interdisciplinaridade é essencial para a *Educação Ambiental e Climática*, porque permite integrar diferentes campos do conhecimento para fazer frente à complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ao adotar a interdisciplinaridade como um fundamento da Educação Ambiental, busca-se valorizar a diversidade de perspectivas e experiências e acolher contradições e ambiguidades.

A pesquisa de validação de dados do mapeamento revelou uma forte predominância de autores provenientes das áreas disciplinares das Ciências Humanas (34,5%), seguidas pelas Ciências Sociais Aplicadas (23,6%). Tal concentração evidencia o papel central dessas áreas na reflexão crítica e na construção de práticas pedagógicas de *Educação Ambiental e Climática*.

Tabela 6 – Formação dos participantes da pesquisa

Áreas disciplinares do CNPq	Frequência	Porcentagem
Ciências Humanas	19	34,5 %
Ciências Sociais Aplicadas	13	23,6 %
Ciências Biológicas	5	9,2 %
Engenharias	4	7,3 %
Linguística, Letras e Artes	4	7,3 %
Ciências Exatas e da Terra	3	5,4 %
Ciências Agrárias	1	1,8 %
Ciências da Saúde	1	1,8 %
Saberes ancestrais de matrizes afro-ameríndias	1	1,8 %
Outros	4	7,3 %
Total	55	100

Além disso, as experiências pedagógicas curriculares de *Educação Ambiental e Climática*, quem vêm sendo desenvolvidas na Educação Básica, tem encontrado mais possibilidades e maior apetite dos professores para articular seus conceitos e objetivos através das habilidades e competências preconizadas pela BNCC para estes campos de conhecimentos.

Ainda assim, as áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, Letras, Linguística e Artes, e Ciências Exatas e da Terra apresentaram uma representação baixa, porém equilibrada (~4%) na pesquisa, contribuindo algo de diversidade e ampliando a interdisciplinaridade do dossiê, em busca de reforçar a complexidade no enfrentamento dos desafios socioambientais.

No entanto, o vão estatístico na representatividade destas áreas é ainda bastante grande e demonstra que o terreno permanece aberto para a exploração de outras formas de formação acadêmica e inserção curricular da *Educação Ambiental e Climática* na Educação Superior. Este certamente é um desafio a ser enfrentado pelas universidades nos próximos anos, no

processo de formação de professores nas distintas áreas acadêmico/disciplinares através das licenciaturas, bem como nas áreas de construção de conhecimento técnico aplicado, tais como as engenharias, arquitetura, design, serviço social, relações internacionais, jornalismo, etc.

Mapa 5 – Formação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa VI - Formação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Na distribuição regional das áreas de formação dos participantes da pesquisa, há que se destacar a virtual ausência de autorias que se autodefinem como conceitualmente formadas a partir de saberes e valores afro-ameríndios brasileiros. Este achado da pesquisa é ainda mais surpreendente, especialmente a partir da constatação desta ausência nas regiões Norte, Nordeste e Sul brasileiros, onde se encontram as maiores prevalências demográficas das populações afro-ameríndias brasileiras.

Ainda mais surpreendente é que os poucos autores que endereçam a sua matriz conceitual aos valores ancestrais destas culturas, estejam localizados no Sudeste e que tais pertenças, quando se apresentam nas temáticas abordadas pelos textos, se enunciem a partir dos espaços urbanos de maior vulnerabilidade socioambiental, tais como as comunidades de favelas das grandes cidades da região.

Seria de se esperar que nas regiões onde se visibilizaram tais ausências (Norte, Nordeste e Sul), nas quais se encontram os mais importantes núcleos de ativismo de resistência étnico-racial do país (tais como o quilombismo; as lutas pela demarcação de territórios indígenas, e o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo), ali também estivessem enraizados projetos de *Educação Ambiental e Climática* concebidos a partir dos fundamentos da ancestralidade; da luta por justiça climática, e de enfrentamento do racismo ambiental, porém este não é o caso. Ou seja, o que se pode interpretar deste achado é que ainda há uma lacuna bastante grande a ser preenchida pela Educação - e atrevo-me a dizer que seja pela *Educação do Campo* - para fazer convergirem projetos civilizatórios locais com agendas globais de cidadania socioambiental, que tornem possível a existência de comunidades autoconscientes, resilientes, socialmente justas e ambientalmente regenerativas.

Ainda sobre as áreas de formação dos autores, merecem destaque as prevalências das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Norte, Nordeste e Sul brasileiros, e seu contraponto com a marcada interdisciplinaridade que a região Sudeste demonstra. Essa é mais uma evidência de uma maior capacidade de aprofundar a complexidade da *Educação Ambiental e Climática* que o Sudeste apresenta, pois nele estão concentrados os maiores investimentos na produção de conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras.

Propósito

O campo da *Educação Ambiental e Climática* envolve um gama diversificada de propósitos dos educadores, bem como de táticas de ação e estratégias pedagógicas. Brianezi (2025) identificou diferentes táticas e estratégias que vem sendo adotadas por movimentos e coalizões socioambientais no Brasil para enfrentar a emergência climática e promover uma *Educação Ambiental* crítica e transformadora. Resumidamente, estas envolvem:

- **Práticas pedagógicas participativas:** Promoção de metodologias que envolvem ativamente as comunidades na construção do conhecimento e na ação climática,
- **Narrativas contra-hegemônicas:** A construção de narrativas alternativas que desafiam as visões dominantes sobre desenvolvimento e meio ambiente é central para essas práticas,
- **Educomunicação como prática transformadora:** Movimentos utilizam a educomunicação para promover diálogos inclusivos e colaborativos, visando a transformação social e ambiental,

- **Integração de saberes locais e tradicionais:** Valorização de conhecimentos ancestrais e locais como base para práticas educativas e comunicativas.

Baseada em tais táticas e estratégias, a pesquisa de validação do mapeamento apresentou aos autores participantes 10 opções para a auto-identificação dos propósitos centrais das suas contribuições para o dossiê e, dentre estes, nove tipos de propósitos foram representados nesta estatística.

Tabela 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Tipos de propósitos	Frequência	Porcentagem
Ação pedagógica de Educação transformadora no território	16	29,1 %
Produção de conhecimento acadêmico/conceitual	12	21,8 %
Enfrentamento de desigualdades socioambientais no território	7	12,7 %
Desenvolvimento de ferramentas de educomunicação localizadas	5	9,1 %
Aprimoramento da educomunicação como pedagogia decolonial e regenerativa	4	7,3 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas na Educação Básica	3	5,5 %
Promoção de adaptação e resiliência socioambiental no território	3	5,5 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas no Ensino Superior	2	3,6 %
Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas	2	3,6 %
Outros	1	1,8 %
Total	55	100

Surpreende que a maior concentração corresponda à resposta “Ação pedagógica de Educação transformadora no território” (29,1%), especialmente porque cerca de 30% dos participantes se autoidentifiquem como “Professores/pesquisadores do Ensino Superior” (**Tabela 5**). Tradicionalmente, enquanto membros de instituições de ensino e pesquisa, a predominância deste tipo de autoria permitiria supor a prevalência da resposta “Produção de conhecimento acadêmico/conceitual” (21,8%).

O que se pode interpretar a partir destes dados é que a universidade tem feito um esforço institucional de “transformar a realidade”, sendo provável que este trabalho esteja se realizando principalmente através dos Programas e Projetos de Extensão, aparentemente com resultados já visíveis

no território. Tal estratégia está abrigada sob o guarda-chuva das “práticas pedagógicas participativas” (BRIANEZI 2025) e indica uma clara vontade política de colocar a ciência a serviço da cidadania socioambiental.

É também encorajador constatar que 12,7% das afirmações de propósitos sejam para promover o “enfrentamento de desigualdades socioambientais no território”, visibilizando pautas políticas e práticas pedagógicas que se sustentam em “narrativas contra-hegemônicas” e/ou “Educomunicação como práticas transformadoras” (BRIANEZI 2025). Esta constitui uma rara evidência de processos de articulação entre a produção de conhecimento e as transformações sociais que estão em curso no Brasil. Aqui talvez se possa argumentar que estejam “visualizados” propósitos para a *Educação Ambiental e Climática* que são comungados entre os movimentos sociais e a Academia. É como arriscou dizer Paulo Blikstein (2007):

Livre das amarras dos currículos tradicionais, a educação ambiental encontra-se na privilegiada situação de poder reinventar-se (...) o ambientalismo, que já reinventou a cidadania, a utopia e os movimentos sociais, agora, quem sabe?, reinventará a escola (BLIKSTEIN 2007: 164).

Mapa 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Em todos estes casos, parece estar claro que os propósitos dos autores participantes para suas iniciativas e ações de *Educação Ambiental e Climática*, partem do entendimento da complexidade das questões socioambientais e da busca por promover transformações sociopolíticas profundas, a partir da produção de conhecimento e de ações pedagógicas localizadas por ser este um campo de ação no qual devem, necessariamente, se articular sociedade, natureza e governança comunitária.

A distribuição regional de propósitos explicitados para as ações e iniciativas dos participantes mostra a concentração dos esforços de “produção de conhecimento” e “desenvolvimento de práticas pedagógicas no Ensino superior” no Sudeste, confirmando a importância das Universidades e Centros de Pesquisa da região para a *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

Por outro lado, merecem destaque as incidências de ações pedagógicas de “redução das desigualdades sociais”; “educação transformadora no território”, e “prática pedagógica no Ensino Básico” reportadas no Norte e Nordeste, apontando para estratégias de ações participativas e contra-hegemônicas em regiões que, como já se viu, muito se beneficiariam de maiores investimentos de esforços neste campo de ação educativa.

Finalmente, nota-se que a jovem Educomunicação socioambiental, uma estratégia marcadamente decolonial, já começa a ser representada em quase todas as regiões brasileiras, com a única exceção na região Centro-Oeste, na qual o anti-ambientalismo brasileiro é fortemente ativo.

E a(o)final um gesto político testemunhal

Este dossiê chega ao mundo na COP 30 como contribuição do Projeto *Educom&Clima* da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com apoio da FAPESP, em parceria com a revista *Letramento SocioAmbienta*l da Consultoria PAROLE SOCIOAMBIENTAL e também como um testemunho de um tempo em que a palavra Educação se insurge diante do colapso socioambiental, e se reinventa em feminino, em coletivo, com coragem, imaginação, esperança e vontade política.

As 88 contribuições aqui reunidas estão agrupadas em quatro Cadernos de Resumos. Cada um deles - que juntos compõem este dossiê - é apresentado por uma ou mais renomadas autoridades do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

O **Caderno de Resumos 1** - *Educação Ambiental Climática: educação climática transformadora e currículo escolar* é apresentado por *Thaís Brianezi* e *Marcos Sorrentino*.

Thaís Brianezi é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e do Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisa

em Educomunicação (Labidecom). Atualmente coordena, ao lado do professor *Ismar Soares de Oliveira*, o projeto Fapesp "Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na educação básica no Brasil?"

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

O **Caderno de Resumos 2 - Educação Ambiental Climática: justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência** é apresentado por *Semíramis Biasoli, Grace Luzzi e Rachel Trajber*.

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA)* e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Luzzi é comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta (TV Cultura e TV Rá Tim Bum)*. Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic, Discovery Channel, Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

O **Caderno de Resumos 3 - Educação Ambiental Climática: educomunicação, mídia e desinformação climática** é apresentado por **Ismar de Oliveira Soares**, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com

pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. Professor Titular Sênior da Universidade de São Paulo no Departamento de Comunicações e Artes, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação.

O **Caderno de Resumos 4** – *Educação Ambiental Climática: sentidos, culturas e saberes ecoafetivos* é apresentado por **Edson Abreu de Castro Grandisoli**, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É colaborador do Laboratório de Práticas e Pesquisa em Sustentabilidade (USP) e Diretor Educacional da Escola da Reconecta, além de ser um dos criadores e coordenadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

Os trabalhos que aqui podem ser conhecidos são mais que textos acadêmicos ou conversas entre pares de departamentos de universidades. Eles são sementes, são mapas afetivos e testemunhos de ações vivas. Representam um letramento socioambiental que brota do chão das comunidades, da escuta respeitosa e qualificada e da partilha compassiva e esperançada, convocando-nos a uma pedagogia do cuidado e a vontade política de regeneração. Este esforço colossal culmina na COP 30 como gesto político-pedagógico insurgente de construção coletiva de um projeto de cidadania socioambiental e de justiça ambiental e climática planetária.

Referências

ACSERALD, H. (2013). “Apresentação”. In: FONSECA, D.P.R. & GIACOMINI, S.M. *Presença do axé: mapeando terreiros no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas:21-23.

Disponível em: <https://parolecorp.com.br/publicações>

Acesso em: 05/09/2025

BLIKSTEIN, P. (2007). “As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola”. In: MELLO, S.S, & TRAJBER, R. (Coords.). *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO: 155-166.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>

Acesso em: 10/09/2025.

BRIANEZI, T. & TATE, J.C.M. (2025). "Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives", *Front. Commun.* 13p. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1538492/full>

Acesso em: 07/09/2025

CASTELLS, M. (1999). *O poder da identidade: a era do informação*. São Paulo; Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Disponível em:

<https://tonaniblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/05/o-poder-da-identidade.pdf>

Acesso em: 07/09/2025.

FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.

Disponível em: <https://www.scribd.com/document/559304471/FOUCAULT-Michel-Microfisica-Do-Poder>

Acesso em: 07/09/2025.

INEP (2023). "Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil". Assessoria de Comunicação Social do Inep.

Publicado em: 07/03.

Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

Acesso em: 07/09/2025

SANTOS, B.S. (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, B.S. & MENESES, M.P. (2009). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

Disponível em:

https://www.academia.edu/38061688/A_cr%C3%ADtica_da_raz%C3%A3o_indolente_contra_o_desperd%C3%ADcio_da_experi%C3%AAncia

Acesso em: 07/09/2025

VIANA JR, A. (2009). "O reencantamento da cartografia", *Le Monde Diplomatique Brasil*. Edição 23, 05/06.

Disponível em:

<https://diplomatie.org.br/o-reencantamento-da-cartografia/>

Acesso em: 25/07/2025.

WRIGHT, A.M (2011). *Mapeamento social: construindo metodologias participativas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em *Latin American Studies - University of Houston* (1991) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1996). Foi Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio 1992-2014), havendo contribuído nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais, e atuou como Professora Visitante na Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE 1998-2000). Foi co-fundadora e Coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA/PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi co-fundadora e Diretora Executiva do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É co-fundadora e atual Diretora Socioambiental da Parole Consultoria e Representação (2000 – presente). É fundadora e Diretora do selo editorial *Historia y Vida* (1998 - presente), da revista digital online *Lactitud* (Anónimos Latinos 1998 - 2000); editora chefe da Revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014) e fundadora e editora chefe da revista digital online *Letramento SocioAmbienta*l (2023 - presente). Realizou pesquisas sociais participativas em territórios subalternizados no Ecuador (indígenas), no Recôncavo da Bahia (quilombos) e em favelas do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente os seguintes temas: resistência social, estudos culturais, desenvolvimento sustentável, memória e identidade, e movimentos sociais.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia em São José dos Campos, SP.

**vozes, resistências e esperarçar coletivo:
um gesto sereno que nasce da escuta profunda**

**voices, resistances, and collective hope:
a serene gesture born from deep listening**

Semíramis Albuquerque Biasoli
Secretária Geral
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA)
Piracicaba, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5939-5289>

Grace Maria Martins da Silva Luzzi
Coordenadora de Comunicação
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA)
Piracicaba, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-5507-8430>

Rachel Trajber
Criadora e Coordenadora do Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (MCTI)
São José dos Campos, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3270-2352>

Resumo: As autoras apresentam o Caderno de Resumos 2 do dossiê “Educação Ambiental Climática”, da revista *Letramento SocioAmbiental*, centrado no eixo “Justiça Climática, Racismo Ambiental e Territórios de Resistência”. O Caderno reúne 25 contribuições que revelam práticas de enfrentamento às desigualdades socioambientais e ao racismo ambiental, destacando o papel das juventudes, do feminismo socioambiental e dos saberes locais. A Educação é apresentada como força política, estética e decolonial, capaz de transformar o cotidiano em pedagogia do enfrentamento e promover o Bem Viver. As experiências relatadas unem ciência, ancestralidade e afetividade, mostrando que comunicar o clima é também resistir. A revista *Letramento SocioAmbiental* se coloca como espaço de diálogo entre ciência e saberes tradicionais, fortalecendo soluções comunitárias frente à crise civilizatória e climática.

Palavras-chave: (1) Justiça climática; (2) Educação ambiental; (3) Racismo ambiental; (4) Saberes locais; (5) Bem viver.

Abstract: The authors present *Caderno de Resumos 2* of the dossier “*Climate Environmental Education*” from the journal *Letramento SocioAmbiental*, focused on the axis “*Climate Justice, Environmental*

Racism, and Territories of Resistance". The volume brings together 25 contributions that showcase practices addressing socioenvironmental inequalities and environmental racism, highlighting the roles of youth movements, socioenvironmental feminism, and local knowledge. Education is portrayed as a political, aesthetic, and decolonial force capable of transforming everyday life into a pedagogy of resistance and promoting *Buen Vivir* (Good Living). The experiences described weave together science, ancestry, and affectivity, showing that communicating about climate is also an act of resistance. The journal *Letramento SocioAmbiental* positions itself as a space for dialogue between scientific and traditional knowledge, strengthening community-based solutions in the face of the civilizational and climate crises.

Keywords: (1) Climate justice; (2) Environmental education; (3) Environmental racism; (4) Local knowledge; (5) Buen Vivir.

Apresentação

Em um mundo à beira do colapso, o dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbienta* propõe que, em vez de apenas reagir, escolhamos o gesto da resposta serena, fundamentado na escuta profunda e na articulação entre saberes ancestrais, ciência e bem comum. O **Caderno de Resumos 2** - que corresponde ao eixo temático *Justiça Climática, Racismo Ambiental e Territórios de Resistência* - reúne 24 contribuições que exploram desigualdades socioambientais, racismo ambiental e formas de resistência de populações periféricas, tradicionais e originárias, destacando juventudes em movimento, feminismo socioambiental e territórios vulnerabilizados.

Os textos revelam que enfrentar a crise climática exige Educação, conhecimento local e engajamento comunitário, transformando práticas cotidianas em pedagogias do enfrentamento. Seja no monitoramento climático da agricultura familiar, nas redes de educadores, nos terreiros de Candomblé ou nos muros do *hip hop*, emerge uma educação ambiental decolonial, estética e política, que integra técnica, afetividade e ancestralidade.

Esses saberes permitem compreender o clima não apenas como dado científico, mas como experiência afetiva, política e pedagógica, atravessando corpos, territórios e memórias. A Educação Popular, nas trocas comunitárias e no diálogo com a ciência, combate o negacionismo, reconstrói narrativas e fortalece soluções locais. A mergulhar neste contexto, a revista *Letramento SocioAmbienta* se inscreve como uma estrutura de enfrentamento da crise civilizatória, promovendo a justiça climática, a equidade e o Bem Viver, lembrando que acreditar na Educação é um ato político e estratégico, sustentado pelo compromisso coletivo, escuta e ação compartilhada.

— *Como trilhar caminhos em meio a um mundo que estremece, às portas de um possível colapso?*

Talvez possamos, em vez de apenas reagir ou nos deixar consumir pelo cansaço, escolher o gesto da resposta serena — aquela que nasce da escuta profunda. Entre os saberes ancestrais, os conhecimentos científicos e o sonho do bem comum, a Educação pode ser o fio que tece o esperar — delicado, persistente e vivo — para que possamos virar o jogo.

As contribuições que este Caderno reúne refletem sobre as desigualdades socioambientais, o racismo ambiental e as múltiplas formas de resistência das populações periféricas, tradicionais e originárias diante da crise climática. As reflexões aqui apresentadas revelam como os impactos das mudanças climáticas se distribuem de forma desigual e como,

em resposta, emergem práticas comunitárias de enfrentamento, solidariedade e vigilância popular.

Entre os temas abordados destacam-se as juventudes em movimento, o feminismo socioambiental, e os territórios vulnerabilizados — todos articulados por um eixo comum: a valorização dos saberes locais e a construção de políticas públicas comprometidas com a equidade climática e a justiça territorial.

Estamos, como alertam cientistas do clima e das Ciências Sociais, a meio grau do colapso. E, diante desse cenário, não há mitigação nem adaptação possíveis sem a Educação. É fundamental que a sociedade brasileira compreenda a urgência de se “*letrar climaticamente*” — de aprender a nomear, compreender e agir frente à crise do clima. Conceitos como *racismo ambiental* e *justiça climática* são chaves para a leitura do presente e para a construção de um futuro possível.

Os textos que se seguem formam um **fio narrativo potente**, que atravessa geografias distintas e revela um mesmo movimento: o de **comunidades que, diante da crise climática e da ausência do Estado, reinventam o sentido da ação coletiva, da Educação e da Justiça Ambiental**. Neles, o saber local e o engajamento comunitário se tornam centrais para compreender o que significa “*letrar-se socioambientalmente*” no “*capitaloceno*”.

Mais que relatar boas práticas, essas experiências apontam para uma pedagogia do enfrentamento — uma Educação que nasce do território, que une técnica e afetividade, e que tece, com as mãos da coletividade, o desejo ativo de um futuro habitável.

Nesta sequência, as experiências apresentadas reforçam que comunicar o clima é também educar para a vida. Seja no campo produtivo ou nas redes de educadores, emerge um mesmo impulso: traduzir a complexidade climática em linguagem acessível, sensível e transformadora. A divulgação científica e o uso de tecnologias de monitoramento tornam-se instrumentos de diálogo entre ciência e agricultura familiar, fortalecendo a resiliência local e a governança participativa.

As práticas educacionais analisadas em coletivos evidenciam que comunicar é também resistir. Essas experiências demonstram que a justiça climática depende, em grande medida, da democratização da palavra, da escuta e do conhecimento.

Essas experiências, vindas de diferentes geografias e campos do saber, se encontram em um mesmo horizonte: o de **educar para o sentir, o compreender e o transformar**. Elas reafirmam que a crise climática não é apenas um dado da Ciência, mas uma experiência afetiva, política e pedagógica — que atravessa mentes, corpos e territórios.

O fio que as une é o da esperança lúcida: aquela que nasce do enfrentamento e se sustenta na reinvenção do comum. Outras abordagens propõem pedagogias da resistência — seja na força ritual das folhas no

terreiro, seja nas rimas do *hip hop* dos muros — e apontam para uma Educação Ambiental decolonial, estética e política, que reconhece a ancestralidade, a arte e o território como bases para o bem viver e a justiça climática.

As lacunas históricas da Educação formal no Brasil reforçam a importância da Educação Popular — aquela que nasce nos territórios, nas trocas entre gerações, nas conversas debaixo do pé de manga, como lembrava Paulo Freire. É nesse chão que florescem experiências educadoras e comunicadoras capazes de combater o negacionismo climático, reconstruir narrativas e articular soluções climáticas locais e coletivas.

Publicações como a revista *Letramento SocioAmbienta*l constituem verdadeiras pilastras de uma nova arquitetura de enfrentamento político e social frente à crise civilizatória e climática. A ecologia de saberes, ativada por esta obra, conecta o conhecimento científico às tecnologias ancestrais e à sabedoria dos povos originários, visibilizando práticas educativas e comunitárias que emergem da base com potência transformadora.

Acreditar na Educação, neste contexto, não é um gesto ingênuo de esperança, mas um ato político e estratégico. É reconhecer que o *esperançar*, na perspectiva freiriana, nasce do compromisso coletivo, da escuta e da ação compartilhada.

É nesse movimento que a *Letramento SocioAmbienta*l se inscreve — como convite, como prática e como horizonte — rumo a um futuro sustentado pela Justiça Climática, pela equidade e pelo Bem Viver.

Sobre as autoras

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental* (REPEA) e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Maria Martins da Silva Luzzi é Mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta* (TV Cultura e TV Rá Tim Bum). Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic*, *Discovery Channel*, *Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

**(in)justiça climática e combate ao racismo ambiental:
desafios no acesso à água e à saúde coletiva**

**climate (in)justice and combating environmental racism:
challenges in access to water and public health**

André Lucas Santiago

Diretor Presidente

Instituto Sarapiá

Mestrando no Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Matinhos, PR

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-0838-8594>

Aaronson Ramathan Freitas

Professor substituto

Saúde Coletiva – UFPR/Setor Litoral

Doutorando em Ciências Veterinárias/Saúde Única

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4980-9543>

Resumo: O presente trabalho descreve a atividade de extensão, intitulada *(In)Justiça Climática e combate ao Racismo Ambiental: Desafios no acesso à água e à saúde coletiva*, ministrada no contexto do *Projeto de Extensão Observatório de Saúde Coletiva do Litoral do Paraná*, vinculado ao curso de bacharelado em saúde coletiva da Universidade Federal do Paraná Litoral, em Matinhos, litoral do Paraná, onde buscou-se apresentar aos estudantes os elementos conceituais, técnicos e informacionais referente às emergências climáticas e a sua distribuição desigual dentro da sociedade. Deste modo, a atividade buscou evidenciar aos educandos como as populações em situação de maior vulnerabilidade socioambiental são impactadas com maior frequência e intensidade, e contraditoriamente, tem a menor carga de responsabilidade na promoção destes impactos socioambientais. Assim foram apresentados os conceitos do racismo ambiental, (in)justiça ambiental e (in)justiça climática, bem como, dados oficiais que apresentam estas assimetrias de acesso a água e aos níveis de impacto na saúde da população. Neste contexto, a referida ação caracteriza-se pertinentemente, tanto como uma ação de educação ambiental climática, quanto uma ação extensionista de letramento socioambiental, no contexto do ensino formal de nível superior. Com a atividade promovida junto a 3 turmas de anos diferentes do curso, busca-se dar a continuidade das ações, através da abordagem da educação ambiental crítica para a realização de ações de diagnóstico, letramento climático, transformação da realidade e melhorias da saúde coletiva no território.

Palavras-chave: (1) (In)justiça climática; (2) (In)justiça ambiental; (3) Racismo ambiental; (4) Saúde coletiva; (5) Abordagem socioambiental.

Abstract: This work describes the outreach activity, entitled "*Climate (In)Justice and Combating Environmental Racism: Challenges in Access to Water and Public Health*," delivered within the context of the *Public Health Observatory of the Paraná Coast Extension Project*, linked to the bachelor's degree in public health at the Federal University of Paraná Litoral, in *Matinhos*, coastal Paraná. The activity sought to introduce students to the conceptual, technical, and informational elements related to climate emergencies and their unequal distribution within society. Thus, the activity sought to demonstrate to students how populations in situations of greater socio-environmental vulnerability are impacted more frequently and intensely, yet, contradictorily, bear the least burden of responsibility in promoting these socio-environmental impacts. The concepts of environmental racism, environmental (in)justice, and climate (in)justice were presented, as well as official data demonstrating these asymmetries in access to water and the levels of impact on the population's health. In this context, this initiative is appropriately characterized as both a climate environmental education initiative and a socio-environmental literacy extension initiative within the context of formal higher education. With the initiative, which will be carried out with three classes from different years of the program, the aim is to continue the initiatives using a critical environmental education approach to implement diagnostic actions, climate literacy, reality transformation, and improvements in public health in the region.

Keywords: (1) Climate (in)justice; (2) Environmental (in)justice; (3) Environmental racism; (4) Public health; (5) Socio-environmental approach.

Sobre o autor

André Lucas Santiago concluiu a habilitação em Gestão Ambiental Costeira em 2013, no curso de Oceanografia da Universidade Federal do Paraná, onde atua desde então dentro do marco teórico da educação ambiental crítica/emancipatória, divulgando as causas fundamentais da crise socioambiental, através de processos coletivo de ensino-aprendizagem. Esteve vinculado à linha de pesquisa "Socioeconomia e Saberes Locais" do programa de mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável da UFPR, Setor Litoral. Investigando processos de uso e apropriação dos recursos naturais e as transformações no espaço de vida das populações do ambiente costeiro (urbano e rural). Desde 2014, encontra-se envolvido em um processo coletivo de transição agroecológica, no município de Morretes, no litoral paranaense, onde vem-se consolidando práticas de bioconstrução, tratamento ecológico de efluentes e técnicas de manejo e plantio agroecológico. Em paralelo, no ano de 2021, atuou como Analista Ambiental 3 pela Companhia Ambiental no contexto do Programa de Educação

Ambiental - PEA da Portos do Paraná, em Paranaguá, na condicionante de seu Licenciamento Ambiental conduzido pelo IBAMA. Na esfera da gestão pública atuou como Diretor de Meio Ambiente, no ano de 2022, participando das atividades de gestão ambiental do município e passando a integrar a Equipe Técnica Municipal de elaboração do novo Plano Diretor Municipal de Morretes, contribuindo com a revisão dos dados e produtos elaborados pela equipe de consultoria da Funpar. Também acompanhou como representante do município no processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico Mediado pela Educação Ambiental - PPPEA do Território da APA de Guaratuba, conduzido pela parceria interinstitucional entre IAT e ICMBio. Em 2023, ainda dentro da gestão municipal, atuou como Diretor de Projetos Culturais, atuando junto à reestruturação do conselho de cultura, nas questões relativas ao Patrimônio Histórico e o início da viabilização dos recursos da Lei Federal de Incentivo à cultura Paulo Gustavo. Atualmente é o Diretor Presidente do Instituto Sarapiá, atuando na articulação socioambiental dentro da Rede Gestora do PPPEA e com demais agentes e entidades do território, como o Instituto ECOE de Paranaguá, onde juntos articulam a Campanha Litoral pelo Clima, pautando as questões pertinentes à Emergência Climática junto às municipalidades e a população do litoral paranaense. Mestrando da turma 2025 do Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento - MADE da UFPR, na linha do costeiro. Em maio de 2025, enquanto delegado integrou a Comitativa Estadual Paranaense na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, debatendo pautas de governança e justiça climática junto a povos e comunidades tradicionais. Neste processo, auxiliou a consolidação da Confluência Socioambiental Afrodescendente, rede de articulação, troca e incidência política nas pautas socioambientais e climáticas das comunidades afrodescendentes do país.

Aaronson Ramathan Freitas é Médico Veterinário formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2018). Especialista em Medicina Veterinária do Coletivo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Ciências Veterinárias com linha de pesquisa em Saúde Única pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutorando em Ciências Veterinárias/Saúde Única pela UFPR. Tem afinidade com a área de Saúde Única (indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental) além de idealizador e coordenador do projeto de extensão Barco Saúde Única com enfoque em investigação de zoonoses e atividades de manejo populacional de cães e gatos em Comunidades Tradicionais e/ou Unidades de Conservação no litoral do Paraná. Atualmente é professor substituto do curso de graduação em Saúde Coletiva da UFPR, setor Litoral.

**racismo ambiental e justiça climática:
vulnerabilidades e resistências em tragédias brasileiras**

**environmental racism and climate justice:
vulnerabilities and resistance in Brazilian tragedies**

Vinícius Barcellos

Graduando em Jornalismo

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Pelotas, RS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-8175-9320>

Lucía Silveira Alda

Professora no Campus Rio Grande

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rio Grande, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9844-3605>

Resumo: O racismo ambiental no Brasil se manifesta de forma clara nas catástrofes climáticas recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Essas tragédias evidenciam como populações historicamente marginalizadas —principalmente negras, indígenas, quilombolas e ribeirinhas— são desproporcionalmente afetadas por riscos ambientais, resultado de uma lógica estrutural de exclusão e segregação socioespacial. No Rio Grande do Sul, as enchentes revelaram a vulnerabilidade das periferias urbanas, onde vivem grande parte dessas populações, que sofrem perdas materiais e financeiras muito maiores do que as populações brancas. Em Brumadinho, o rompimento da barragem destruiu territórios indígenas e afetou diretamente suas tradições, cultura e modos de vida, agravando ainda mais as desigualdades sociais e ambientais. Esses eventos mostram que o racismo ambiental não é apenas uma questão ambiental, mas uma expressão do racismo institucional, onde as políticas públicas e a organização urbana reforçam a segregação, empurrando grupos marginalizados para áreas de risco. A falta de representatividade dessas populações em cargos de poder e na mídia dificulta a construção de políticas inclusivas e a visibilidade de suas demandas. Segundo Milton Santos, a estrutura das cidades brasileiras é marcada por uma divisão econômica e social que naturaliza a desigualdade, tornando essas populações as maiores vítimas da injustiça ambiental. Assim, o racismo ambiental é uma expressão profunda da exclusão histórica que atravessa o país.

Palavras-chave: (1) Racismo ambiental; (2) Desastres climáticos; (4) Justiça social; (5) Desigualdades socioambientais.

Abstract: Environmental racism in Brazil is clearly manifested in recent climate catastrophes, such as the floods in Rio Grande do Sul in 2024 and the collapse of the dam in *Brumadinho, Minas Gerais*, in 2019. These tragedies highlight how historically marginalized populations —mainly black, indigenous, quilombola, and riverside communities— are disproportionately affected by environmental risks, the result of a structural logic of exclusion and socio-spatial segregation. In Rio Grande do Sul, the floods revealed the vulnerability of urban peripheries, where a large part of these populations live, which suffer much greater material and financial losses than white populations. In *Brumadinho*, the dam collapse destroyed indigenous territories and directly affected their traditions, culture and ways of life, further exacerbating social and environmental inequalities. These events show that environmental racism is not just an environmental issue, but an expression of institutional racism, where public policies and urban organization reinforce segregation, pushing marginalized groups into risk areas. The lack of representation of these populations in positions of power and in the media makes it difficult to build inclusive policies and make their demands visible. According to Milton Santos, the structure of Brazilian cities is marked by an economic and social division that naturalizes inequality, making these populations the greatest victims of environmental injustice. Thus, environmental racism is a profound expression of the historical exclusion that permeates the country.

Keywords: (1) Environmental racism; (2) Climate disasters; (4) Social justice; (5) Socio-environmental inequalities.

Sobre os autores

Vinícius Barcellos é graduando em Jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Técnico em Refrigeração e Climatização pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Rio Grande.

Lucía Silveira Alda é Doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e professora no Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

**injustiça e racismo ambiental:
dois parques municipais da cidade do rio de janeiro**

**environmental injustice and racism:
two municipal parks in the city of rio de janeiro**

Natália Sant'Anna Gomes

Educadora popular e Jovem Negociadora pelo Clima

Muda Maré

Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2055-533X>

Patrícia Domingos

Professora Associada do Departamento de Biologia Vegetal

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2056-3674>

Resumo: Na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o *Parque Municipal Ecológico Cadu Barcellos* (PMECB), conhecido como *Mata do Pinheiro*, e o *Parque Garota de Ipanema* são parques públicos tratados diferentemente pelo poder público. A extensão de área verde e isolamento de matas remanescentes os tornam comparáveis. Negligenciado, o PMECB é situado no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio, enquanto o *Parque Garota de Ipanema*, no bairro de Ipanema, recebe contínuos aportes de equipamentos, manutenção e serviços, estabelecidos pela gestão municipal. A atenção diferenciada às duas áreas pode ser observada também em seus entornos, destacando-se os índices de área verde natural (IAVN) por habitante, o IDH municipal e o IDS, reveladores da desigualdade socioambiental. Foi realizado um inventário taxonômico parcial de espécies arbóreas do PMECB e um inventário visual de espécies do *Parque Garota de Ipanema*, além de levantamento dos equipamentos e serviços públicos presentes. Os resultados mostram a presença de espécies de Mata Atlântica no PMECB, enquanto o *Parque Garota de Ipanema* demonstra uma composição vegetal monótona e predominantemente antropizada. A maior relevância florística do *Parque da Maré* torna-se um importante patrimônio para aquela comunidade, justificando ações educativas para a valorização, conservação e recuperação da área e, ao mesmo tempo, para a discussão sobre injustiça climática, racismo ambiental e mobilização coletiva. O objetivo é fazer um estudo comparativo entre os parques, integrando dados biológicos e sociais, com a perspectiva de melhoria do PMECB e de ações por justiça climática para a população do Complexo da Maré.

Palavras-chave: (1) Favela; (2) Complexo da Maré; (3) Injustiça climática; (4) Injustiça ambiental; (5) Parques públicos.

Abstract: In the city of Rio de Janeiro (RJ), the *Parque Municipal Ecológico Cadu Barcellos* (PMECB), known as *Mata do Pinheiro*, and *Parque Garota de Ipanema* are public parks treated differently by the government. The extent of green areas and isolation of remaining forests make them comparable. Neglected, the PMECB is in the *Complexo da Maré*, one of the largest favelas in Rio, while *Parque Garota de Ipanema*, in the Ipanema neighborhood, receives continuous contributions of equipment, maintenance and services, established by the municipal administration. The differentiated attention to the two areas can also be observed in their surroundings, highlighting the indexes of natural green area (IAVN) per inhabitant, the municipal HDI and the IDS, revealing socio-environmental inequality. A partial taxonomic inventory of tree species in the PMECB and a visual inventory of species in *Parque Garota de Ipanema* were carried out, in addition to a survey of the public equipment and services present. The results show the presence of Atlantic Forest species in the PMECB, while the *Garota de Ipanema* Park displays a monotonous and predominantly anthropized plant composition. The greater floristic relevance of the *Maré* Park makes it an important asset for that community, justifying educational actions for the appreciation, conservation and recovery of the area and, at the same time, for the discussion on climate injustice, environmental racism and collective mobilization. The objective is to conduct a comparative study between the parks, integrating biological and social data, with the perspective of improving the PMECB and actions for climate justice for the population of the *Maré* Complex.

Keywords: (1) Favela; (2) Complexo da Maré; (3) Climate injustice; (4) Environmental injustice; (5) Public parks.

Sobre as autoras

Natálha Sant' Anna Gomes é *Jovem Negociadora Pelo Clima*, Bióloga formada pela UERJ, onde trabalhou com racismo ambiental e injustiça ambiental dentro do Complexo da Maré, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade (PPGEAS/UERJ). Compõe o *Pré-Vestibular Popular Construção* localizado na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, sendo educadora popular e é residente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) no Rio de Janeiro, atuando na Gerência de Unidades de Conservação (GUC). Cofundadora da *Liga de Educação Ambiental* (LEducA) da UERJ, atuou também como educadora ambiental favelada e periférica pelo projeto de extensão da UFRJ, o *Muda Maré*.

Patrícia Domingos é Doutora em Ciências (Biotecnologia Vegetal) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestrado em Geoquímica (UFF), Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) do Departamento de Biologia Vegetal (DBV).

**justiça climática e mobilização:
populações, territórios e o plano de adaptação e resiliência climática**

**climate justice and mobilization:
populations, territories and the climate adaptation and resilience plan**

Beatriz Truffi Alves
Especialista Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2948-7831>

Cristina Azevedo
Assessora da Diretoria de Planejamento Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4260-0564>

Natalia Micossi da Cruz
Especialista Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-1639-4051>

Resumo: O PEARC, lançado em junho/2025, foi elaborado sob a premissa de promoção da Justiça Climática, reconhecendo-se que os impactos das mudanças climáticas afetam populações e territórios de formas diferentes. Foram realizados momentos de letramento institucional, como o Seminário de Justiça Climática, com contribuições que inspiraram a incorporação desta lente na elaboração da política de adaptação e resiliência do Estado de São Paulo. A Justiça Climática foi, assim, integrada como Eixo Transversal e Estruturante do PEARC. Também orientou debates para organização das Estratégias de Comunicação e Participação Social, buscando estabelecer diálogo com grupos em situação de vulnerabilidade. Como primeira aproximação, foram desenvolvidas iniciativas para colher subsídios junto a populações e territórios vulnerabilizados no processo de elaboração do Plano: as Rodas de Conversa. Considerando a impossibilidade, no período da Consulta Pública, de identificar todos os grupos nesta situação, as Rodas de Conversa foram realizadas em quatro territórios em diferentes regiões e contextos, visando construir um caminho para formação e aprendizado institucional e da equipe, bem como desenvolver estratégias e metodologias formativas e para ampliar o diálogo e a

participação destes grupos. A iniciativa resultou, além da coleta de 200 contribuições, em aprendizados e avanços para incorporação da Justiça Climática ao PEARC, de modo a contribuir no combate ao racismo ambiental, promoção da igualdade de gêneros e melhoria das condições das populações vulnerabilizadas para enfrentamento dos desafios climáticos.

Palavras-chave: (1) Participação; (2) Justiça climática; (3) Política pública; (4) Adaptação e resiliência; (5) Populações e territórios vulnerabilizados.

Abstract: PEARC, launched in June 2025, was designed under the premise of promoting Climate Justice, recognizing that the impacts of climate change affect populations and territories in different ways. Institutional literacy moments were held, such as the Climate Justice Seminar, with contributions that inspired the incorporation of this lens in the development of the adaptation and resilience policy of the State of São Paulo. Climate Justice was thus integrated as a Cross-Cutting and Structuring Axis of PEARC. It also guided debates for the organization of Communication and Social Participation Strategies, seeking to establish dialogue with groups in vulnerable situations. As a first approach, initiatives were developed to gather input from vulnerable populations and territories in the process of developing the Plan: the Conversation Circles. Given the impossibility of identifying all groups in this situation during the Public Consultation period, Conversation Circles were held in four territories across different regions and contexts, aiming to pave the way for institutional and staff training and learning, as well as developing training strategies and methodologies and expanding dialogue and participation among these groups. In addition to collecting 200 contributions, the initiative resulted in lessons learned and progress toward incorporating Climate Justice into PEARC, contributing to combating environmental racism, promoting gender equality, and improving the conditions of vulnerable populations to face climate challenges.

Keywords: (1) Participation; (2) Climate Justice; (3) Public Policy; (4) Adaptation and Resilience; (5) Vulnerable Populations and Territories.

Sobre as autoras

Beatriz Truffi Alves é Educadora ambiental e Educomunicadora, licenciada em Educomunicação pela ECA/USP, mestre em Educação Ambiental pela UNESP - Rio Claro, especialista em Educação Ambiental pelo SENAC e graduada como Bacharel em Imagem e Som pela UFSCar. Servidora pública da carreira de Especialista Ambiental, atua desde 2009 na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo e atualmente está lotada na Diretoria de Planejamento Ambiental.

Cristina Azevedo é Bióloga, mestre em Ciência Ambiental. Servidora pública estadual desde 1990, tendo sido Coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais, Secretária Adjunta de Meio Ambiente e hoje é Assessora da Diretoria de Planejamento Ambiental, atuando mais diretamente com a estratégia climática paulista, planos de manejo e zoneamento ecológico econômico. No âmbito do executivo federal, atuou por 6 anos no MMA como Coordenadora Técnica de Recursos Genéticos, tendo desenvolvido iniciativa de formação de comunidades tradicionais utilizando técnicas do Teatro Fórum.

Natalia Micossi da Cruz é Geógrafa pela UNESP-Rio Claro (2007), com pesquisas desenvolvidas na área de planejamento urbano, ambiental e regional. Servidora pública da carreira de Especialista Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística desde 2009, com atuação técnica na Diretoria de Planejamento Ambiental, para formulação de políticas públicas e estratégias de planejamento e gestão territorial, especialmente relacionados ao Zoneamento Ecológico-Econômico estadual, ao gerenciamento costeiro e à estratégia climática paulista.

**medir para resistir:
monitoramento comunitário e práticas de justiça climática em la guajira**

**medir para resistir:
prácticas comunitarias de vigilancia y justicia climática en la guajira**

Carlos Busón Buesa

Professor visitante

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Campo Grande, MS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3890-4062>

Resumo: A comunidade indígena *Wayuu de Cachaca III*, localizada na costa de *La Guajira*, Colômbia, enfrenta a erosão costeira como uma ameaça direta ao seu território, à sua memória e aos seus modos de vida. Diante da falta de respostas institucionais efetivas, surgiu uma prática de monitoramento comunitário que combina a observação costeira direta com o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis. Por meio de medições periódicas com trenas e da comparação desses registros com imagens de satélite do *Google Earth*, foi criado um arquivo coletivo que documenta o avanço do mar e seu impacto na comunidade. Esse processo começou como uma simples iniciativa de medição e logo se consolidou em uma estratégia de justiça climática e defesa cultural. Dados gerados localmente serviram para embasar denúncias formais perante entidades nacionais e internacionais, mas também para fortalecer a compreensão interna sobre as causas da erosão e os direitos associados à gestão territorial. Essa experiência demonstrou que o monitoramento, quando realizado pelas comunidades, torna-se um ato de dignidade: visibiliza os danos, promove a reflexão e confere significado político à ação coletiva. O caso da *Cachaça III* demonstra o potencial das práticas locais para integrar o conhecimento tradicional com ferramentas contemporâneas e gerar processos de regeneração cultural e ambiental. Além disso, oferece *insights* valiosos para outras comunidades costeiras em situações semelhantes, destacando a importância de reconhecer e valorizar a geração de dados comunitários como parte fundamental da justiça socioambiental.

Palavras-chave: (1) Monitoramento comunitário; (2) Erosão costeira; (3) Justiça climática; (4) Autonomia indígena; (5) Regeneração cultural.

Resumen: La comunidad indígena wayuu de Cachaca III, ubicada en la costa de La Guajira, Colombia, enfrenta la erosión costera como una amenaza directa a su territorio, su memoria y sus modos de vida. Frente a la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones, surgió una práctica comunitaria de vigilancia que combina la observación directa de la costa con el uso de herramientas tecnológicas disponibles.

Mediante mediciones periódicas con cintas métricas y la comparación de estos registros con imágenes satelitales de *Google Earth*, se creó un archivo colectivo que documenta el avance del mar y su impacto sobre la comunidad. Este proceso comenzó como una iniciativa sencilla de medición y pronto se consolidó como una estrategia de justicia climática y defensa cultural. Los datos generados localmente han servido para respaldar demandas formales ante entidades nacionales e internacionales, pero también para fortalecer la comprensión interna sobre las causas de la erosión y los derechos asociados a la gestión del territorio. Esta experiencia mostró que la medición, cuando se asume de manera comunitaria, se convierte en un acto de dignidad: visibiliza el daño, promueve la reflexión y da sentido político a la acción colectiva. El caso de Cachaca III evidencia el potencial de las prácticas locales para integrar saberes tradicionales con herramientas contemporáneas y generar procesos de regeneración cultural y ambiental. Además, ofrece elementos valiosos para otras comunidades costeras en situaciones similares, resaltando la importancia de reconocer y valorar la generación de datos comunitarios como parte fundamental de la justicia socioambiental.

Palabras-clave: (1) Medición comunitaria; (2) Erosión costera; (3) Justicia climática; (4) Autonomía indígena; (5) Regeneración cultural.

Carlos Busón Buesa é geólogo e doutor em Comunicação e Educação em Ambientes Digitais pela UNED (Espanha), com pós-doutorado em Desenvolvimento Regional pela UEMS (Brasil). Sua carreira combina geografia, comunicação e cultura, com foco na defesa de territórios indígenas e estratégias de justiça climática na América Latina. Lecionou em cursos de pós-graduação na Colômbia, México, Espanha e Brasil, e participou de projetos relacionados ao desenvolvimento de itinerários culturais. Atualmente, é professor visitante sênior na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS, Brasil). Sua experiência inclui ensino, pesquisa e consultoria em gestão territorial, cultura e meio ambiente.

**em prol da justiça climática:
saberes compartilhados**

**for climate justice:
shared knowledge**

Cláudia Herte de Moraes

Colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Frederico Westphalen, RS
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3233-311X>

Júlia Weber

Graduanda de Relações Públicas
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Frederico Westphalen, RS
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-0489-8200>

Júlia Gonsalo de Carvalho

Graduanda de Relações Públicas
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Frederico Westphalen, RS
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3440-6846>

Franchesco de Oliveira Y Castro

Graduando de Jornalismo
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Frederico Westphalen, RS
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2770-4063>

Raquel Teixeira Pereira

Graduanda de Jornalismo
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Frederico Westphalen, RS
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5465-2801>

Resumo: Este relato de experiência apresenta ações desenvolvidas pelo PET *Educom Clima* que articulam educomunicação, justiça climática e diálogo intercultural. O foco são as ações com estudantes do ensino médio em Frederico Westphalen (RS) e da Licenciatura Intercultural Indígena da UFSM. As atividades incluem oficinas realizadas em escolas públicas, como “*Brasil em Chamas*”, voltada à conscientização sobre as queimadas e a crise climática, aliando produção visual e reflexão crítica. Também foi promovido o “*Momento de Leitura*” com turmas do ensino

médio, com base na obra *Ideias para Adiar o Fim do Mundo*, de Ailton Krenak. No contexto universitário, destaca-se a oficina de fotografia e vivência jornalística com estudantes indígenas durante o evento “*Compartilhando Saberes*”, em que os participantes atuaram como fotógrafos do evento e refletiram sobre a imagem como linguagem de expressão e resistência. As ações se complementam com as rodas de leitura quinzenais realizadas dentro da universidade, que abordam temas como bem viver, epistemologias decoloniais, juventude e território, promovendo formação crítica entre os membros do grupo. A educomunicação é a base para esse enlace. Ao integrar práticas formativas em diferentes contextos sociais e educacionais, estas experiências reforçam o papel da extensão universitária na promoção de letramentos socioambientais comprometidos com a valorização dos saberes ancestrais, o fortalecimento da escuta sensível e a construção de narrativas coletivas sobre a crise climática.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Justiça climática; (3) Diálogo intercultural; (4) Juventude; (5) Extensão universitária.

Abstract: This experience report presents initiatives developed by PET *Educom Clima* that combine educommunication, climate justice, and intercultural dialogue. The focus is on initiatives with high school students in Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, and the Indigenous Intercultural Licentiate Program at UFSM. Activities include workshops held in public schools, such as “*Brazil in Flames*”, aimed at raising awareness about forest fires and the climate crisis, combining visual production and critical reflection. A “*Reading Moment*” was also held with high school students, based on the book “*Ideas to Postpone the End of the World*” by Ailton Krenak. In the university context, a photography and journalistic experience workshop with Indigenous students during the “*Sharing Knowledge*” event stands out, in which participants acted as photographers and reflected on images as a language of expression and resistance. These initiatives are complemented by biweekly reading circles held within the university, which address topics such as good living, decolonial epistemologies, youth, and territory, fostering critical thinking among group members. Educommunication is the foundation for this connection. By integrating formative practices into different social and educational contexts, these experiences reinforce the role of university extension in promoting socio-environmental literacies committed to valuing ancestral knowledge, strengthening sensitive listening, and building collective narratives about the climate crisis.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Climate justice; (3) Intercultural dialogue; (4) Youth; (5) University extension.

Sobre os autores

Cláudia Herte de Moraes é Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen e colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Poscom). Tutora do PET *Educom Clima*.

Júlia Weber é Estudante do 5º período do curso de Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Bolsista do PET *Educom Clima*.

Júlia Gonsalo de Carvalho é Estudante do 5º período do curso de Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Bolsista do PET *Educom Clima*.

Franchesco de Oliveira Y Castro é Estudante do 5º período do curso de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Bolsista do PET *Educom Clima*.

Raquel Teixeira Pereira é Estudante do 5º período do curso de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Bolsista do PET *Educom Clima*.

jornalismo e educação ambiental: aproximações da cobertura do pós-enchente do rio grande do sul

journalism and environmental education: approaches to post-flood coverage in rio grande do sul

Lígia Regina Guimarães Clemente

Jornalista e Editora de publicações

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Imperatriz, MA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-9672-1189>

Resumo: Este artigo explora as possíveis interseções entre o jornalismo ambiental e a educação ambiental, a partir da cobertura jornalística publicada no portal G1, sobre os desdobramentos um ano após a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. As fortes chuvas iniciadas em 27 de abril de 2024 em Santa Cruz do Sul, na Região dos Vales, se estenderam sem parar por mais de dez dias, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordaram. A água invadiu os municípios, retirou milhares de pessoas de casa e deixou 184 mortos. Houve grande comoção e repercussão em todo o país, com voluntários e doadores, que se mobilizaram para prestar ajuda aos atingidos. A cobertura um ano depois explora aspectos do pós-tragédia, como as 25 histórias de desaparecidos e 51 projetos relacionados à enchente apresentados pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do RS. Por meio de Análise de Conteúdo (BARDIN 2016), o artigo se propõe a observar quais categorias a cobertura jornalística enquadra uma tragédia climática, na perspectiva pedagógica do jornalismo (MEDITSCH; KRONBAUER & BEZERRA, 2020), para tecer pontes com aspectos da educação ambiental. Compreende-se um sujeito ecológico como aquele que repensa dilemas sociais, políticos, econômicos e éticos instaurados pela crise socioambiental e, por meio do processo da ação educativa, constrói caminhos para uma chamada cidadania ambiental.

Palavras-chave: (1) Jornalismo ambiental; (2) Educação ambiental; (3) Sujeito ecológico; (4) Cidadania ambiental; (5) Enchentes.

Abstract: This article explores the potential intersections between environmental journalism and environmental education, based on news coverage published on the G1 portal, about the developments one year after the greatest climate tragedy in the history of Rio Grande do Sul. Heavy rains that began on April 27, 2024, in Santa Cruz do Sul, in the Vales Region, continued nonstop for more than ten days, overwhelming the basins of the *Taquari*, *Caí*, *Pardo*, *Jacuí*, *Sinos*, and *Gravataí* rivers, which overflowed their banks. The water flooded municipalities, displacing thousands of people from their homes, and leaving 184 dead.

There were great commotion and repercussions throughout the country, with volunteers and donors mobilizing to help those affected. Coverage one year later explores aspects of the post-tragedy, such as the 25 stories of missing people and 51 flood-related projects presented by state representatives in the Rio Grande do Sul State Legislative Assembly. Using content analysis (BARDIN 2016), the article aims to examine which categories journalistic coverage frames a climate tragedy, from the pedagogical perspective of journalism (MEDITSCH; KRONBAUER & BEZERRA, 2020), to build bridges with aspects of environmental education. An ecological subject is understood as one who rethinks the social, political, economic, and ethical dilemmas created by the socio-environmental crisis and, through the process of educational action, builds pathways toward environmental citizenship.

Keywords: (1) Environmental journalism; (2) Environmental education; (3) Ecological subject; (4) Environmental citizenship; (5) Floods.

Sobre a autora

Lígia Regina Guimarães Clemente é Doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), linha Mídia e Cidadania. Mestre em Comunicação e Cultura Midiática pela Universidade Paulista - UNIP. Graduada em Comunicação Social/ Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). É editora de publicações da Universidade Federal do Maranhão. É pesquisadora nas áreas de Linguagens, Comunicação Pública; Cidadania; Democracia; Comunicação Organizacional; Memória; Comunicação e Meio Ambiente; Matriz Energética Brasileira; Educação Ambiental; 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Movimentos Sociais.

**podcast jornalístico:
mudanças climáticas, popularização da ciência e cacauicultura resiliente**

**journalistic podcast:
climate change, popularization of science and resilient cocoa farming**

Talita Gantus-Oliveira
Doutora em Geociências (Unicamp)
Pesquisadora do Centro de Estudos da Favela (UFABC)
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6752-734X>

Claudia Castellanos Pfeiffer
Pesquisadora
Laboratório de Estudos Urbanos (Unicamp)
Campinas, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0331-9626>

Simone Pallone de Figueiredo
Pesquisadora
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Unicamp)
Campinas, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7982-3779>

Resumo: O trabalho tem como objetivo discutir o papel da comunicação climática e da divulgação científica no âmbito do *Projeto CacauClima - Solução de Monitoramento Inteligente Climático nas Esferas Produtiva e Ambiental da Cacauicultura*, que visa desenvolver soluções inteligentes de monitoramento climático para a cacauicultura no Sudeste da Bahia. O escopo da proposta de popularização da ciência desenvolvida pelo CacauClima é o de ampliar o acesso de agricultores e da sociedade a informações científicas sobre os riscos climáticos e as estratégias de adaptação e resiliência por meio de sistemas agroflorestais de baixo carbono. No atual contexto, essa abordagem é essencial para incentivar a reflexão crítica, informada e participativa. Para tanto, a divulgação científica do *CacauClima* será realizada, dentre outras formas, por meio de um episódio para o *Podcast Oxigênio* do Labjor/UNICAMP. Essa estratégia promove a educomunicação como mediação crítica e emancipadora, ampliando o letramento científico em agroecologia e governança climática participativa. Os podcasts jornalísticos combinam elementos do rádio tradicional com formatos digitais e técnicas do jornalismo literário para engajar os ouvintes com narrativas diversificadas - como *mesacast*, entrevista, monólogo ou narrativo. Apesar do interesse prévio em ciência limitar a audiência, a escuta constante pode ampliar esse interesse, bem como mobilizar os ouvintes

à prática política e à pesquisa-ação, promovendo a popularização da ciência e amplificando seu impacto social. Espera-se, com isso, fortalecer a cultura científica, valorizar a agricultura familiar resiliente e fomentar decisões informadas para sistemas agroalimentares mais justos e sustentáveis, contribuindo para o bem-viver em futuros coletivos diante da crise socioambiental global.

Palavras-chave: (1) Cacaucultura; (2) Podcast de ciência; (3) Popularização da ciência; (4) Educomunicação; (5) Sistemas agroflorestais.

Abstract: This paper aims to discuss the role of climate communication and scientific outreach within the scope of the *CacauClima Project - Intelligent Climate Monitoring Solution in the Productive and Environmental Spheres of Cocoa Farming*, which aims to develop intelligent climate monitoring solutions for cocoa farming in Southeast Bahia. The scope of the science popularization proposal developed by *CacauClima* is to expand farmers' and society's access to scientific information on climate risks and adaptation and resilience strategies through low-carbon agroforestry systems. In the current context, this approach is essential to encourage critical, informed and participatory reflection. To this end, *CacauClima's* scientific outreach will be carried out, among other ways, through an episode for the *Labjor/UNICAMP Oxigênio Podcast*. This strategy promotes Educommunication as a critical and emancipatory mediation, expanding scientific literacy in agroecology and participatory climate governance. Journalistic podcasts combine elements of traditional radio with digital formats and techniques of literary journalism to engage listeners with diverse narratives - such as tabletop broadcasts, interviews, monologues or narratives. Although prior interest in science limits the audience, constant listening can expand this interest, as well as mobilize listeners to political practice and action research, promoting the popularization of science and amplifying its social impact. The hope is to strengthen scientific culture, value resilient family farming and foster informed decisions for fairer and more sustainable agrifood systems, contributing to the well-being of collective futures in the face of the global socio-environmental crisis.

Keywords: (1) Cocoa farming; (2) Science podcast; (3) Popularization of science; (4) Educommunication; (5) Agroforestry systems.

Sobre as autoras

Talita Gantus-Oliveira é engenheira geóloga, mestra em Geologia Ambiental, doutora em Geociências e especialista em Jornalismo Científico pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/Unicamp). Pós-doutoranda junto ao Departamento de Infraestrutura e Ambiente no Laboratório de Cartografia Digital da Unicamp. Pesquisadora Convidada do Centro de Estudos da Favela (CEFAVELA/UFABC).

Claudia Castellanos Pfeiffer é pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, fez seu mestrado e doutorado no Programa de Linguística do IEL da Unicamp. É analista de discurso e trabalha nas áreas da Saber Urbano e Linguagem, História das Ideias Linguísticas e Divulgação Científica em temáticas como políticas públicas de ensino; políticas públicas de saúde; mudanças climáticas.

Simone Pallone de Figueiredo é pesquisadora no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/Unicamp). Jornalista, especialista em Jornalismo Científico, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica, pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Professora nos cursos de Jornalismo Científico e no Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural (Labjor/IEL). Coordenadora do podcast Oxigênio.

educomunicação como ferramenta: apoio aos coletivos de emergência climática

edukommunikation as a tool: support for climate emergency collectives

Leslie Beatrice Diorio

Jornalista e Mestranda em Ciências da Comunicação
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2031-3102>

Resumo: O tema emergência climática vem ganhando cada vez mais importância no cenário brasileiro e mundial. Em tempos de infodemia e desinformação, a educomunicação surge como estratégia potente para o engajamento e a disseminação de conteúdos críticos. Coletivos atuantes em territórios vulneráveis têm assumido um papel fundamental ao traduzir, contextualizar e dialogar sobre os impactos das mudanças climáticas junto às comunidades que mais as vivenciam. Dois coletivos citados neste artigo são objeto de pesquisa da dissertação desta autora, prevista para ser apresentada até o final de 2025. Este artigo tem como base uma pesquisa bibliográfica e exploratória, de autores referência da educomunicação e da comunicação popular, e traz também experiências concretas de coletivos atuantes. O objetivo é refletir sobre o papel da educomunicação na formação do pensamento crítico e no fortalecimento da ação comunitária frente à crise climática.

Palavras-chave: (1) Emergência climática; (2) Comunicação; (3) Educação; (4) Educomunicação; (5) Comunidades.

Abstract: The theme of the climate emergency has been gaining increasing importance in both the Brazilian and global contexts. In times of infodemic and misinformation, edukommunikation emerges as a powerful strategy for engagement and the dissemination of critical content. Collectives active in vulnerable territories have assumed a fundamental role in translating, contextualizing, and fostering dialogue about the impacts of climate change within the communities that experience them most intensely. Two collectives mentioned in this article are the focus of the author's master's research, expected to be presented by the end of 2025. This article is based on bibliographic and exploratory research drawing from key authors in edukommunikation and popular communication, as well as concrete experiences from active collectives. Its objective is to reflect on the role of edukommunikation in shaping critical thinking and strengthening community action in response to the climate crisis.

Keywords: (1) Climate emergency; (2) Communication; (3) Education; (4) Educommunication; (5) Communities.

Sobre a autora

Leslie Beatrice Diorio é jornalista, mestranda em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde pesquisa a formação do profissional de comunicação para atuar no contexto da sustentabilidade. É consultora no Grupo Report, com atuação na elaboração e análise de relatórios com base em frameworks como GRI. Tem especializações em Gestão da Comunicação Empresarial (ABERJE) e Administração de Marketing (FAAP). Atuou como coordenadora de comunicação em multinacionais como *Johnson & Johnson* e *Avon*. Atua também como instrutora em cursos de comunicação ESG e gestão de crises na RPT EDU, braço de educação do grupo *Report*. Com experiência em docência na área de Comunicação Organizacional.

**bem-viver e educomunicação:
estratégias para enfrentar as crises sistêmicas e adiar o fim do mundo**

***buen vivir* and educommunication:
strategies to face systemic crises and postpone the end of the world**

Gabriel Razo da Cunha

Mestrando em Ciências da Comunicação

Escola de Comunicação e Artes

Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2831-3132>

Nicole Fajardo Maranhã Leão de Souza

Doutoranda em Ciências da Comunicação

Escola de Comunicação e Artes

Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2509-0909>

Resumo: Diante do cenário contemporâneo de crises sistêmicas globais -ambientais, sociais, políticas e econômicas- este artigo propõe uma reflexão sobre a articulação entre educomunicação, jornalismo e práticas de bem-viver, a partir de uma perspectiva crítica e decolonial. Partindo das contribuições de autores como Byung-Chul Han, Pablo Solón, Bruno Latour, Ailton Krenak e Fernando Huanacuni, propõe-se uma reimaginação de futuros plurais possíveis por meio de práticas educacionais que valorizam saberes ancestrais e experiências comunitárias, como aquelas realizadas em Parelheiros, periferia da cidade de São Paulo. A partir da análise de conteúdo de matérias jornalísticas sobre este território publicadas em 2023, faz-se uma crítica ao jornalismo hegemônico, que flerta com a colonialidade e o capitalismo, perpetuando representações viciadas de populações vulnerabilizadas. Defende-se que a promoção da justiça socioambiental e climática passa pela valorização das epistemologias de existência latino-americanas, como o bem-viver e a educomunicação, que podem atuar como estratégias de denúncia e anúncio -nos termos de Paulo Freire- para reencantar o mundo e construir alternativas sistêmicas ao modelo neoliberal de desenvolvimento. Nesse cenário, o aterramento das ciências, a participação comunitária, o jornalismo engajado e o pensamento educacional emergem como pilares de uma (re)existência transformadora, capaz de combater a lógica individualista e produtivista da modernidade e de fomentar uma perspectiva de transformação que, apesar de complexa, investe esperança na visão espiral do tempo e na capacidade humana para adiar o fim do mundo.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Bem-viver; (3) Jornalismo; (4) Decolonialidade; (5) Crise.

Abstract: In the face of the contemporary scenario of global systemic crises -environmental, social, political, and economic- this article proposes a reflection on the articulation between educommunication, journalism, and *buen vivir* practices, from a critical and decolonial perspective. Drawing on the contributions of authors such as Byung-Chul Han, Pablo Solón, Bruno Latour, Ailton Krenak, and Fernando Huanacuni, the article proposes a reimagination of possible plural futures through educommunication practices that value ancestral knowledge and community experiences, such as those carried out in Parelheiros, a suburb of São Paulo. Based on a content analysis of journalistic articles about this territory published in 2023, this article critiques hegemonic journalism, which flirts with colonialism and capitalism, perpetuating flawed representations of vulnerable populations. It argues that promoting socio-environmental and climate justice requires valuing Latin American epistemologies of existence, such as *buen vivir* and educommunication, which can act as strategies of denunciation and proclamation -in Paulo Freire's terms- to re-enchant the world and build systemic alternatives to the neoliberal model of development. In this context, grounding of sciences, community participation, engaged journalism, and educative thinking emerge as pillars of a transformative (re)existence, capable of combating the individualistic and productivity logic of modernity and fostering a perspective of transformation that, although complex, invests hope in the spiral vision of time and in the human capacity to postpone the end of the world.

Keywords: (1) Educommunication; (2) *Buen vivir*; (3) Journalism; (4) Decoloniality; (5) Crisis.

Sobre os autores

Gabriel Razo da Cunha é Profissional da Educomunicação. É mestrando em Ciências da Comunicação pelo PPGCOM-ECA-USP, onde pesquisa o enquadramento de notícias sobre as periferias em matérias jornalísticas, além de outras pesquisas em Gênero e Mídia. Licenciado em Educomunicação pela ECA-USP. É Coordenador de Comunicação e do projeto social “*Agência de Comunicação Comunitária Vozes Daqui de Parelheiros*” no Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC). Pesquisa as áreas de comunicação e educação como direito humano e para transformação social. Ativista LGBTQIAPN+.

Nicole Fajardo Maranhã Leão de Souza é Doutoranda em Ciências da Comunicação no PPGCOM/ECA da USP, no qual desenvolve pesquisa sobre

Educomunicação e Saúde, com orientação do professor Dr. Ismar de Oliveira Soares. Mestre em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS) pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict), da Fiocruz, e bacharel em Comunicação/Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Recebeu menção honrosa no *Prêmio Compós de Teses e Dissertações 2021*, pela dissertação de mestrado na qual realizou pesquisa sobre literacia digital em saúde. Tem experiência profissional na área de Comunicação, com ênfase em Comunicação e Saúde, Literacia em Saúde, Educomunicação, TVs públicas e Produção Audiovisual. É tecnologista em saúde pública da Fiocruz desde 2015.

**educar com e no terreiro:
práticas de (re)existência como instrumento de educação ambiental**

**educating with and in the terreiro:
(re)existence practices as an instrument of environmental education**

Flávio Henrique de Oliveira Santos

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-7442-0446>

Isabel Cristina de Moura Carvalho

Docente do Programa de Pós Graduação em Educação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8282-9394>

Resumo: Em meio aos arranha-céus, automóveis e à poluição visual, sonora e do ar, os territórios que emergem da diáspora africana apresentam paisagens multiespécies, que propõem diferentes modos de pensar a educação, especialmente em relação à temática ambiental. O que seria o banho de folhas (*amassí*), senão instrumento de (re)existência ecológica corporificada em meio ao capital? E as folhas (*insabas*) que compõem os espaços mato dos terreiros? Este ensaio, oriundo da pesquisa de doutoramento do primeiro autor, busca evidenciar saberes ecológicos tradicionais de um território de matriz africana em Belo Horizonte, MG como base para uma educação ambiental emancipatória. Dialogando com Tim Ingold (2012), compreende-se que aos humanos do terreiro cabe o *locus* de ser “imerso no fluxo da vida”, em constante relação com os agentes mais-que-humanos — comumente chamados de natureza (SILVA 2024). Ao sensibilizar nosso olhar para a corporeidade ecológica de um terreiro de candomblé, percebemos uma gênese que atravessa toda a comunidade de prática. Carlos Junior (2021), ao tratar das geografias mais-que-humanas, afirma que refletir sobre as relações entre diferentes agentes é exceder as sociedades humanas. Imbiriba (2023) aponta que “o terreiro é um complexo espaço político, orgânico e bioancestral”. A partir dessas reflexões teóricas e registros etnográficos, buscaremos evidenciar como o terreiro de candomblé constitui-se como território de educação ambiental, de (re)existência e de enfrentamento ao racismo ambiental.

Palavras-chave: (1) Aprendizagem; (2) Ambiental; (3) Ecologia; (4) Educação; (5) Terreiros.

Abstract: Amid skyscrapers, automobiles, visual noise and air pollution, the territories emerging from the African diaspora present multispecies landscapes that propose different ways of thinking about education, especially regarding environmental themes. What would the leaf bath (*amassi*) be if not an instrument of embodied ecological (re)existence amidst capital? And what about the leaves (*insabas*) that make up the forested spaces of the *terreiros*? This essay, derived from the first author's doctoral research, seeks to highlight traditional ecological knowledge from an African-based territory in Belo Horizonte, Minas Gerais, as a basis for emancipatory environmental education. Dialoguing with Tim Ingold (2012), it is understood that the humans of the *terreiro* have the locus of being "*immersed in the flow of life,*" in constant relation with more-than-human agents—commonly called nature (SILVA 2024). By focusing our attention on the ecological corporeality of a Candomblé *terreiro*, we perceive a genesis that permeates the entire community of practice. Carlos Junior (2021), when discussing more-than-human geographies, states that reflecting on the relationships between different agents exceeds human societies. Imbiriba (2023) points out that "*the terreiro is a complex political, organic, and bio-ancestral space.*" Based on these theoretical reflections and ethnographic records, we will seek to highlight how the Candomblé *terreiro* constitutes a territory of environmental education, (re)existence, and confrontation of environmental racism.

Keywords: (1) Learning; (2) Environmental; (3) Ecology; (4) Education; (5) Terreiros.

Sobre os autores

Flávio Henrique de Oliveira Santos é Doutorando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bolsista de Pesquisa pela FAPEMIG; Mestre em Educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais (PPGE / UEMG) e Licenciado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix.

Isabel Cristina de Moura Carvalho é Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com mestrado em Psicologia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas, RJ e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001).

**formação socioambiental de mulheres amazônidas:
experiência do curso onda verde rumo à cop 30**

**socio-environmental training of amazonian women:
experience of the green wave course towards cop 30**

Rita Mileni de Souza Lima

Química do Laboratório de Limnologia
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Manaus, AM

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-7053-8642>

Maria Anete Leite Rubim

Professora Titular
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Manaus, AM

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-3451-704X>

Resumo: Este artigo relata a experiência do curso de extensão Agente de Desenvolvimento Socioambiental do Programa Onda Verde, realizado pela UFAM, que capacitou mulheres amazônidas em situação de vulnerabilidade social para atuação crítica frente aos desafios da sustentabilidade e da justiça climática. O objetivo é demonstrar como a metodologia participativa e contextualizada, aliada à valorização da interculturalidade e dos saberes tradicionais, contribuiu para a formação socioambiental e para o protagonismo feminino no contexto da COP-30. A metodologia utilizadas foram aulas expositivas, rodas de conversa, dinâmicas culturais, análises de documentos, pesquisas de campo, aplicação de protocolos de avaliação rápida de rios, elaboração de projetos e visitas técnicas. Os resultados evidenciam que, dos 32 matriculados, 26 concluíram a formação, com 70% de mulheres e 45% pertencentes a grupos historicamente vulnerabilizados. Questionários qualitativos apontaram que mais de 60% das cursistas tiveram fortalecimento da autoestima e da inserção social, enquanto 38% aplicam os conhecimentos em projetos comunitários e empreendimentos sustentáveis. As considerações finais reforçam que a experiência, além de gerar impactos individuais, comunitários e institucionais, contribui para o debate acadêmico em educação socioambiental, demonstrando a relevância da extensão universitária como estratégia de inclusão produtiva, construção de políticas públicas e fortalecimento dos amazônidas como sujeito ativo nos debates globais sobre mudanças climáticas.

Palavras-chave: (1) Desenvolvimento sustentável; (2) Capacitação; (3) Mulheres amazônidas; (4) Mudanças climáticas; (5) Protagonismo social.

Abstract: This article reports the experience of the Socio-Environmental Development Agent extension course of the Onda Verde Program, carried out by UFAM, which trained Amazonian women in situations of social vulnerability to act critically in the face of sustainability challenges and climate justice. The aim is to demonstrate how participatory and contextualized methodology, combined with interculturality and traditional knowledge, contributed to socio-environmental training and women's leadership in the context of COP-30. The methodology included lectures, group discussions, cultural dynamics, document analysis, field research, rapid river assessment protocols, project design, and technical visits. Results show that of the 32 enrolled participants, 26 completed the training, with 70% being women and 45% from historically vulnerable groups. Qualitative questionnaires indicated that over 60% of participants strengthened their self-esteem and social inclusion, while 38% are already applying the knowledge in community projects and sustainable initiatives. The final considerations highlight that, beyond individual, community, and institutional impacts, the experience contributes to the academic debate in socio-environmental education, reaffirming the relevance of university extension as a strategy for productive inclusion, public policy development, and strengthening the Amazonian as an active subject in global climate change debates.

Keywords: (1) Sustainable development; (2) Training; (3) Amazonian women; (4) Climate change; (5) Social protagonism.

Sobre as autoras

Rita Mileni de Souza Lima é Graduada em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal do Amazonas. Mestre em Ciências do Ambiente do Centro de Ciências do ambiente (CCA/UFAM). Servidora da Universidade Federal do Amazonas, onde atua com química do Laboratório de Limnologia, realiza análises limnológicas de corpos d'água. Tem experiência como professora universitária e de ensino médio; como Tutora a distância de curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em ambiente virtual *moodle*. Bolsista de PIBIC no Instituto de Pesquisas da Amazônia. Atua na área de Química, com caracterização de ambientes aquáticos, análise de Risco Ambientais com ênfase em relacionados aos BTEX em águas, Hidrogeoquímica, recursos hídricos, educação ambiental e meio ambiente.

Maria Anete Leite Rubim possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará (1983), Mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1995), Doutorado em Ciências Biológicas (Biologia Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004) e Pós-Doutorado pela Universidade de Sevilla, Espanha. Atualmente é professora Titular da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Recursos

Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase em Limnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de água, macrófitas aquáticas e limnologia aplicada à aquicultura.

**idades afetivas:
educação climática, convivialidade e regeneração dos territórios**

**ffective cities:
climate education, conviviality and regeneration of territories**

Vivian Aparecida Blaso Souza Soares César

Professora

Faculdades Alvaes Penteado (FAAP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3401-841X>

Pedro Roberto Jacobi

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais

Instituto de Energia e Ambiente (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0163-6711>

Resumo: O projeto *Cidades Afetivas* apresenta-se como resposta crítica e sensível às polícrises contemporâneas; climática, urbana, social e afetiva. Frente ao contexto de uma sociedade marcada pelo produtivismo, excesso de conectividade e busca incessante por desempenho (HAN 2021), propomos o resgate das relações conviviais, do bem viver e dos vínculos comunitários nos territórios. Inspirado no pensamento complexo de Edgar Morin e nos princípios da Educação Ambiental crítica, o projeto aposta que a educação climática precisa ser situada, vivenciada e enraizada nas realidades locais. Pesquisa recente na Prefeitura do Campus da Universidade de São Paulo na Capital (PUSP-C) identificou quatro dimensões essenciais à promoção da afetividade: (1) convivência e pertencimento; (2) saúde e bem-estar; (3) sustentabilidade e engajamento; (4) cultura e meio ambiente. Por meio de escuta sensível com discentes, docentes, técnicos e pesquisadores, emergiram demandas por reconexão, escuta ativa por parte da governança e caminhos para a regeneração territorial a partir da convivialidade. Educar para o clima é educar para a vida em comum. Apostamos na força dos encontros, das expressões artísticas e das economias solidárias como catalisadores de novos pertencimentos urbanos. Frente à lógica performativa dominante, propomos uma prática educativa comprometida com a justiça socioambiental, o reencantamento da democracia e a regeneração das cidades a partir dos afetos.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental climática; (2) Cidades afetivas; (3) Convivialidade; (4) Bem viver; (5) Regeneração urbana.

Abstract: The *Affective Cities* project presents itself as a critical and sensitive response to contemporary polycrises: climate, urban, social and affective. Faced with the context of a society marked by productivism, excessive connectivity and the incessant search for performance (HAN 2021), we propose the recovery of convivial relationships, good living and community ties in the territories. Inspired by the complex thinking of Edgar Morin and the principles of critical Environmental Education, the project believes that climate education needs to be situated, experienced and rooted in local realities. Recent research at the City Hall of the University of São Paulo Campus in the Capital (PUSP-C) identified four essential dimensions for the promotion of affectivity: (1) coexistence and belonging; (2) health and well-being; (3) sustainability and engagement; (4) culture and environment. Through sensitive listening with students, teachers, technicians and researchers, demands for reconnection, active listening by governance and paths for territorial regeneration based on conviviality emerged. Educating for the climate is educating for life in common. We believe in the power of encounters, artistic expressions and solidarity economies as catalysts for new urban belongings. In the face of the dominant performative logic, we propose an educational practice committed to socio-environmental justice, the re-enchantment of democracy and the regeneration of cities based on affections.

Keywords: (1) Climate environmental education; (2) Affective cities; (3) Conviviality; (4) Good living; (5) Urban regeneration.

Sobre os autores

Vivian Aparecida Blaso Souza Soares César é professora na FAAP, artista e idealizadora do projeto *Cidades Afetivas*. Doutora em Ciências Sociais, com pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP), é pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Governança Ambiental (GovAmb/USP). Atua nas áreas de sustentabilidade, cidades, consumo responsável, governança e tendências.

Pedro Roberto Jacobi é sociólogo, mestre em planejamento urbano, doutor em sociologia e professor titular sênior do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP). Coordena o Grupo de Pesquisa em Governança Ambiental (GovAmb/USP) e o Grupo de Estudos Ambiente e Sociedade do IEA-USP. É editor-chefe da revista *Ambiente & Sociedade* e presidente do Conselho do ICLEI América do Sul desde 2011.

**ensino de riscos e desastres:
geografia e formação docente**

**teaching about risks and disasters:
geography and teacher training**

Roberta Brianna Nunes dos Santos

Bacharel em Ciências Socioambientais e Licencianda em Geografia
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2157-0524>

Resumo: Entre 2006 e 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Escritório de Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD), lançou a campanha “A redução de desastres começa na escola”, com o intuito de informar e mobilizar governos, comunidades e indivíduos para garantir que a redução do risco de desastres (RRD) seja totalmente integrada aos currículos escolares. Em Belo Horizonte, o *Programa Defesa Civil nas Escolas* é o principal responsável por introduzir no meio escolar a cultura de prevenção de desastres, atuando junto ao público infanto-juvenil, um dos mais vulneráveis. Uma integração com o currículo escolar ampliaria a discussão. A formação de professores de Geografia inclui estudos dos elementos físico-naturais através de disciplinas como Geomorfologia, Climatologia e Biogeografia, dependendo da estrutura de cada instituição, tais conteúdos podem ser priorizados ou não. Quando priorizados, há necessidade de se trabalhar também à docência, fundamental na transmissão do conhecimento. O artigo pretende discutir de que forma o ensino dos riscos geohidrológicos pode ser abordado no Ensino Fundamental, conciliando com o que consta no *Currículo de Referência de Minas Gerais*, estruturado seguindo a *Base Nacional Comum Curricular*. Habilidades presentes em disciplinas como Ciências e Matemática, permitem um ensino integrado da dinâmica climática, proporcionando aos alunos estudarem medição da pluviosidade, análise de impactos de chuvas intensas e realizando conexões com elementos do espaço e fatores sociais e econômicos, pensando e problematizando a realidade do educando.

Palavras-chave: (1) Currículo; (2) Ensino de riscos; (3) Geografia; (4) Prevenção; (5) Risco de desastres (RRD).

Abstract: Between 2006 and 2007, the United Nations (UN), in partnership with the Office for International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), launched the "Disaster Reduction Starts at School" campaign, aiming to inform and mobilize governments, communities, and individuals to ensure that disaster risk reduction (DRR) is fully integrated into school curricula. In Belo Horizonte, the *Civil Defense in Schools*

Program is primarily responsible for introducing a culture of disaster prevention into schools, working with children and youth, among the most vulnerable groups. Integration with the school curriculum would broaden the discussion. Geography teacher training includes studies of physical and natural elements through subjects such as Geomorphology, Climatology, and Biogeography. Depending on the structure of each institution, these contents may or may not be prioritized. When prioritized, it is also necessary to work on teaching, which is fundamental to the transmission of knowledge. This article aims to discuss how the teaching of geohydrological risks can be addressed in elementary school, aligning it with the *Minas Gerais Reference Curriculum*, structured according to the *National Common Core Curricular*. Skills present in subjects such as Science and Mathematics allow for integrated teaching of climate dynamics, allowing students to study rainfall measurement, analyze the impacts of heavy rainfall, and make connections with spatial elements and social and economic factors, reflecting on and problematizing the student's reality.

Keywords: (1) Curriculum; (2) Risk education; (3) Geography; (4) Prevention; (5) Disaster risk assessment (DRR).

Sobre a autora

Roberta Brianna Nunes dos Santos é Bacharel em Ciências Socioambientais e Licenciada em Geografia, ambos pela UFMG. Tem experiência em atividades de Educação Ambiental e Patrimonial, atuando como bolsista no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG e estagiária no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Também possui experiência na área de Patrimônio Imaterial e Licenciamento Ambiental, atuando como estagiária na Superintendência do Iphan em Minas Gerais e auxiliando na coleta de dados e elaboração de relatórios para empresas de consultoria. Atualmente vem se aprimorando no conhecimento de ações de prevenção da Defesa Civil, medidas de adaptação climática e gestão de riscos e desastres, enquanto no meio acadêmico, pesquisa sobre a geografia e o ensino de riscos geológico e hidrológico.

**somos natureza:
educação ambiental, ecologia integral e territórios vivos**

**we are nature:
environmental education, integral ecology and living territories**

Maria do Socorro Santos Costa Braga
Coordenadora de Mobilização
Rede Ambiental do Piauí (REAPI)
Teresina, PI

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4261-6025>

Resumo: Este trabalho propõe uma reflexão sobre a importância da ecologia integral como base para uma educação ambiental crítica e transformadora, especialmente em contextos de invisibilidade territorial e socioambiental. A partir da vivência como educadora popular e ativista em Teresina (PI), trago o exemplo do *Bosque da Memória Rio Parnaíba* — um território ecológico e histórico, criado em 2020 como homenagem às vítimas da Covid-19, hoje ameaçado por pressões antrópicas e pelo descaso do poder público. Também abordo o entorno onde vivo, um território de lagoas, vegetação nativa e resistência comunitária, marcado por disputas ambientais, como a que impediu a instalação de uma estação de tratamento de esgoto em área de biodiversidade sensível. O foco do texto é a articulação entre espiritualidade, história, juventudes e práticas pedagógicas extramuros, com ênfase na conversão ecológica e no chamado de Francisco na encíclica *Laudato Si'*. Nesse contexto, destaco também a perspectiva da educomunicação como ferramenta pedagógica que possibilita a construção de saberes por meio da natureza e da escuta sensível aos territórios, integrando linguagem, cultura e participação ativa da comunidade. Essa abordagem fortalece a relação entre seres humanos, animais e o mundo que os cerca, princípio central da ecologia integral. Destaco ainda a importância de experiências educativas enraizadas no território, que promovam o (des)emparedamento do concreto e aulas vivas na natureza, valorizando os saberes locais, a justiça climática e o bem viver. Em tempos de COP 30 e da Campanha da Fraternidade 2025, com o tema 'Fraternidade e Ecologia Integral', que nos convida à conversão ecológica e à reconexão com a Casa Comum, torna-se urgente construir caminhos de esperança e regeneração.

Palavras-chave: (1) Ecologia integral; (2) *Laudato Si'*; (3) Educação ambiental crítica; (4) Territórios vivos; (5) Educomunicação.

Abstract: This paper proposes a reflection on the importance of integral ecology as a basis for critical and transformative environmental education, especially in contexts of territorial and socio-environmental invisibility. Based on my experience as a popular educator and activist in Teresina (PI), I present the example of the Bosque da *Memória Rio Parnaíba* — an ecological and historical territory created in 2020 as a tribute to the victims of Covid-19, which is now threatened by anthropic pressures and neglect by the government. I also address the area around where I live, a territory of lagoons, native vegetation, and community resistance, marked by environmental disputes, such as the one that prevented the installation of a sewage treatment plant in an area of sensitive biodiversity. The focus of the text is the articulation between spirituality, history, youth, and extramural pedagogical practices, with an emphasis on ecological conversion and Francis' call in the encyclical *Laudato Si'*. In this context, I would also like to highlight the perspective of Educommunication as a pedagogical tool that enables the construction of knowledge through nature and sensitive listening to territories, integrating language, culture and active community participation. This approach strengthens the relationship between human beings, animals and the world around them, a central principle of integral ecology. I would also like to highlight the importance of educational experiences rooted in the territory, which promote the (un)walling of the concrete and live classes in nature, valuing local knowledge, climate justice and good living. In times of COP 30 and the 2025 Fraternity Campaign, with the theme 'Fraternity and Integral Ecology', which invites us to ecological conversion and reconnection with the Common Home, it becomes urgent to build paths of hope and regeneration.

Keywords: (1) Integral ecology; (2) *Laudato Si'*; (3) Critical environmental education; (4) Living territories; (5) Educommunication.

Sobre a autora

Maria do Socorro Santos Costa Braga é licenciada em História e pós-graduada em Etnologia Indígena. É Coordenadora de Mobilização da Rede Ambiental do Piauí (REAPI), onde atua como voluntária, especialmente em ações voltadas à ecologia integral, à memória territorial e à educação socioambiental.

**infâncias em trânsito climático:
educomunicação e bem-viver diante de deslocamentos forçados**

**childhoods in climate transition:
edukommunikation and well-being in the face of forced displacement**

Leandro Barbosa

Jornalista Socioambiental e Pesquisador

Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions (UMESP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-4540-295X>

Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira

Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência

ICLEI América do Sul

Recife, PE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6326-4423>

Resumo: O avanço da crise climática tem provocado um aumento significativo dos deslocamentos forçados, impactando de forma desproporcional populações vulnerabilizadas, especialmente crianças. Este artigo propõe uma reflexão teórico-reflexiva sobre os impactos da migração climática nas infâncias e discute como práticas educacionais, articuladas aos princípios do bem-viver, podem atuar na construção de territórios simbólicos de cuidado, pertencimento e resistência. A partir de uma revisão crítica da literatura, a análise dialoga com os campos da comunicação, educação, justiça climática e sociologia da infância, defendendo que a infância não deve ser tratada apenas como vítima, mas como sujeito político, comunicante e produtor de sentido. A educação, compreendida como conceito-movimento, emerge como ferramenta fundamental na criação de espaços de escuta, expressão e reconstrução de vínculos, especialmente em contextos de deslocamento forçado por desastres e eventos extremos. Ao incorporar o bem-viver como horizonte ético e político, este trabalho tensiona as lógicas colonial-capitalistas que produzem tanto a emergência climática quanto às violações de direitos das infâncias migrantes. Defende-se que a intersecção entre educação e bem-viver não apenas fortalece os processos de resiliência comunitária, mas também reposiciona as infâncias como protagonistas na construção de futuros possíveis, territoriais e afetivos, em meio às crises climáticas.

Palavras-chave: (1) Migração climática; (2) Infância; (3) Educação; (4) Bem-viver; (5) Justiça climática.

Abstract: The advance of the climate crisis has caused a significant increase in forced displacements, disproportionately impacting vulnerable populations, especially children. This article proposes a theoretical-reflexive reflection on the impacts of climate migration on childhood and discusses how educommunication practices, linked to the principles of good living, can act in the construction of symbolic territories of care, belonging and resistance. Based on a critical review of the literature, the analysis dialogues with the fields of communication, education, climate justice and sociology of childhood, arguing that childhood should not be treated only as victims, but as political subjects, communicators and producers of meaning. Educommunication, understood as a concept-movement, emerges as a fundamental tool in the creation of spaces for listening, expression and reconstruction of bonds, especially in contexts of forced displacement due to disasters and extreme events. By incorporating good living as an ethical and political horizon, this work challenges the colonial-capitalist logics that produce both the climate emergency and the violations of the rights of migrant children. It argues that the intersection between educommunication and good living not only strengthens processes of community resilience, but also repositions children as protagonists in the construction of possible territorial and affective futures amid climate crises.

Keywords: (1) Climate migration; (2) Childhood; (3) Educommunication; (4) Well-being; (5) Climate justice.

Sobre os autores

Leandro Barbosa é jornalista socioambiental, com reportagens publicadas em veículos nacionais e participação em programas como *Roda Viva*. Integra a equipe premiada nos *Fetisov Journalism Awards* (2025), *Prêmio Gabo* (2024), *Prêmio Vladimir Herzog* (2024), *Digital Media Awards Américas* (2024) e *Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados* (2023), pelo projeto *Amazon Underworld*, do *InfoAmazonia*. Recebeu menção honrosa no *Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental* (2025), promovido pela Ajor e pela Embaixada Britânica no Brasil, pela reportagem sobre os ataques aos indígenas *Avá-Guarani*, no Paraná. É membro da *Waki Ambiental*, rede latino-americana de criadores de conteúdo promovida pelo *Pulitzer Center*. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Riscos em Desastres e Mudanças Climáticas pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), sob orientação da Profa. Dra. Cilene Victor. Integra o grupo de pesquisa *Jornalismo Humanitário e Media Interventions* e é bolsista Capes. Sua atuação em pautas de infância e direitos rendeu o título de *Jornalista Amigo da Criança*, concedido pela ANDI – Comunicação e Direitos.

Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira é Bacharel em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco (1991), possui especialização em Gestão das Emergências e Desastres (ESUDA 2011-2012) e Mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (2021). É pesquisadora em Geotecnologias Aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies (ENPLAGEO), Conselheira da Empresa Júnior do MapGeo, mapeamentos e soluções geográficas no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e participa da Pesquisa de Cartografia Rápida, SENAI/FACEPE. Atualmente é Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência no *ICLEI América do Sul*. Atuou como Gerente Geral de Atenção Social na Secretaria Executiva de Defesa Civil; foi Coordenadora Geral da Defesa Civil do Recife (2010-2012); trabalhou no Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ações Sociais (CENDHEC); no Programa Direito à Cidade, com Regularização Fundiária (2007-2010). Na Secretaria de Habitação do Recife esteve na função de Diretora de Habitação (2005-2007), na Empresa de Urbanização do Recife foi Diretora de Integração Urbanística (2004-2005); foi Chefe de Divisão de Desapropriação (2003-2004) e atuou na Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (CODECIR) como Coordenadora Social de Regional (2001-2003).

**ecoansiedade e afetividade ambiental:
escutas a partir de mapas afetivos em territórios vulnerabilizados**

**eco-anxiety and environmental affectivity:
insights from affective maps in vulnerabilized territories**

Renata Bezerra de Holanda Bessa
Professora de Psicologia e Pesquisadora
Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Fortaleza, CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0402-327X>

Lisa Naira Rodrigues de Sousa
Coordenadora de Extensão e Pesquisa com Crianças e Adolescentes
Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Fortaleza, CE

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5145-8861>

Gabriela Kimiko Fernandes Valente Takeda
Membro do Grupo de Pesquisa
Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Fortaleza, CE

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-3565-088X>

Karla Patrícia Martins Ferreira
Coordenadora do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Fortaleza, CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9374-4890>

Resumo: Este artigo apresenta dados preliminares de uma investigação qualitativa em desenvolvimento, que tem como objetivo central investigar a relação entre a ecoansiedade e a afetividade ambiental em jovens que vivem em contextos de vulnerabilidade socioambiental, verificando os vínculos afetivos com o território e a percepção de riscos e a vulnerabilidade socioambiental diante dos eventos climáticos. A pesquisa integra um estudo mais amplo ancorado na Psicologia Ambiental, utilizando o conceito de afetividade ambiental como lente para compreender os sentidos subjetivos construídos na relação pessoa-ambiente e a percepção de risco. Como parte da pesquisa, vêm sendo realizados encontros com jovens moradores de comunidades em

condições de vulnerabilidade de Fortaleza (CE), com o uso do Instrumento Gerador de Mapas Afetivos (IGMA) e da Escala de Estima de Lugar, instrumento complementar ao IGMA. Estes instrumentos permitem realizar a apreensão dos afetos em relação ao ambiente, e classificam os afetos ambientais em cinco categorias: (1) Pertencimento, (2) Agradabilidade, (3) Contraste, (4) Insegurança e (5) Destruição. Os primeiros IGMAs estão sendo analisados através da análise de conteúdo categorial e, assim, surgem os primeiros mapas afetivos que identificam afetos complexos relacionados à permanência, exclusão e resistência nos territórios, assim como indicadores de ecoansiedade relacionada à percepção de riscos e a sentimentos de contrastes e insegurança e destruição. A pesquisa nos trouxe informações que contribuem para a compreensão das formas de sentir, sofrer e resistir nos territórios ambientalmente negligenciados, indicando caminhos possíveis para práticas educativas sensíveis ao cuidado, à justiça climática e à regeneração dos vínculos com o lugar.

Palavras-chave: (1) Ecoansiedade; (2) Afetividade ambiental; (3) Mapas afetivos; (4) Juventudes; (5) Vulnerabilidade socioambiental.

Abstract: This article presents preliminary data from an ongoing qualitative investigation that aims to establish the relationship between eco-anxiety and environmental affectivity in young people living in contexts of socio-environmental vulnerability. The study examines their affective bonds with their territory, their perception of risks, and their socio-environmental vulnerability in the face of climatic events. The research is part of a broader study anchored in Environmental Psychology, which uses the concept of environmental affectivity as a lens to understand the subjective meanings constructed in the person-environment relationship and risk perception. As part of this research, meetings have been held with young residents of vulnerable communities in Fortaleza (CE), employing the Affective Map Generator Instrument (IGMA) and the complementary Place Esteem Scale. These instruments allow the capture of affect towards the environment and classify these environmental affects into five categories: (1) Belonging, (2) Pleasantness, (3) Contrast, (4) Insecurity, and (5) Destruction. The initial IGMAs are being analyzed using categorical content analysis, from which the first affective maps and narratives are emerging. These identify complex affects related to permanence, exclusion, and resistance in the territories, as well as indicators of eco-anxiety linked to risk perception and to feelings of contrast, insecurity, and destruction. This research offers insights that contribute to the understanding of how people feel, suffer, and resist in environmentally neglected territories, indicating possible paths for educational practices that are sensitive to care, climate justice, and the regeneration of bonds with place.

Keywords: (1) Eco-anxiety; (2) Environmental affectivity; (3) Affective maps; (4) Youth; (5) Socio-environmental vulnerability.

Sobre as autoras

Renata Bezerra de Holanda Bessa é Psicóloga, Mestre e Doutoranda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, pesquisadora do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais (LERHA/UNIFOR) e bolsista da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa (FUNCAP).

Lisa Naira Rodrigues de Sousa é Psicóloga, Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Atua como docente na UNIFOR e na Unichristus, além de psicóloga clínica na abordagem humanista com adolescentes e adultos. Coordenadora do Grupo de Extensão e Pesquisa com Crianças e Adolescentes (GEPA) e é integrante do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais (LERHA/UNIFOR).

Gabriela Kimiko Fernandes Valente Takeda é Graduanda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), membro do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais (LERHA/UNIFOR), com experiência internacional como intercambista na *Concordia University* (Canadá), onde ampliou suas vivências pessoais, culturais e acadêmicas. Possui atuação voluntária com crianças hospitalizadas, experiência em grupo de pesquisa na área de Psicologia Ambiental e interesse nas relações entre ambiente e funcionamento mental individual.

Karla Patrícia Martins Ferreira é Psicóloga, com Doutorado em Educação (UFC) e *Université de Nantes* (França), fez estágio pós-doutoral em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. É professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia e da graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza. É coordenadora do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais (UNIFOR).

**educomunicação socioambiental:
uma sinergia necessária para a redução de riscos de desastres**

**socio-environmental educommunication:
a necessary synergy for disaster risk reduction**

Ademir da Silva Ribeiro Junior

Editor-chefe e apresentador de TV

TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0619-7738>

Luciana de Resende Londe

Professora no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais

Cemaden/UNESP

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6494-0486>

Eloisa Beling Loose

Coordenadora do Laboratório de Comunicação Climática

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4755-3046>

Resumo: A intersecção entre a Educação para a Redução de Riscos e Desastres (ERRD) e a educomunicação socioambiental é um tema com uma ampla gama para contribuições de novos estudos, principalmente aqueles que enfatizam a relevância dessas abordagens na formação das novas gerações diante das ameaças climáticas e da influência das mídias digitais. A educomunicação é um meio eficaz para engajar estudantes como protagonistas em suas comunidades, promovendo não apenas a conscientização sobre riscos, mas também a produção ativa de conteúdos educacionais, capacitando comunidades vulnerabilizadas. A educomunicação deve ser um processo colaborativo, envolvendo todos os atores da sociedade, desde educadores até membros da comunidade, para que a informação sobre riscos seja disseminada de maneira clara e acessível. Por meio de metodologias participativas, como oficinas e debates, as pessoas são encorajadas a buscar soluções tendo como ponto de partida suas próprias experiências. A necessidade de incluir a educomunicação no currículo escolar, promovendo uma educação que vá além da sala de aula, mas que leve os alunos a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades, disseminando informações e práticas que possam minimizar os impactos de desastres, é um importante esforço de prevenção. Ainda há vários desafios enfrentados na implementação dessas práticas educacionais, como a

capacitação de educadores, e a integração entre ERRD e educomunicação é fundamental para criar comunidades resilientes e preparar os jovens para a prevenção de riscos, considerando a urgência de um compromisso coletivo em direção a um futuro sustentável.

Palavras-chave: (1) Educação para redução de riscos e desastres (ERRD); (2) Educomunicação socioambiental; (3) Emergência climática; (4) Mídias digitais; (5) Comunidades resilientes.

Abstract: The intersection between Education for Disaster Risk Reduction (ERRD) and socio-environmental educommunication is a topic with a wide range of contributions for new studies, especially those that emphasize the relevance of these approaches in the education of new generations in the face of climate threats and the influence of digital media. Educommunication is an effective means of engaging students as protagonists in their communities, promoting not only awareness of risks, but also the active production of educational content, empowering vulnerable communities. Educommunication must be a collaborative process, involving all actors in society, from educators to community members, so that information about risks is disseminated in a clear and accessible way. Through participatory methodologies, such as workshops and debates, people are encouraged to seek solutions based on their own experiences. The need to include educommunication in the school curriculum, promoting an education that goes beyond the classroom, but that leads students to become agents of change in their communities, disseminating information and practices that can minimize the impacts of disasters, is an important prevention effort. There are still several challenges faced in the implementation of these educommunication practices, such as the training of educators, and the integration between ERRD and educommunication is essential to create resilient communities and prepare young people for risk prevention, considering the urgency of a collective commitment towards a sustainable future.

Keywords: (1) Education for disaster risk reduction (ERRD); (2) Socio-environmental educommunication; (3) Climate emergency; (4) Digital media; (5) Resilient communities.

Sobre os autores

Ademir da Silva Ribeiro Junior possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2002). Atualmente é editor-chefe e apresentador de TV na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba. Atualmente é Mestrando em Desastres Naturais pela Unesp. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em gestão da comunicação, com especialização concluída na USP. Interesses nas áreas de meio ambiente, diplomacia, relações internacionais, economia, educação e educomunicação.

Luciana de Resende Londe possui doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2008), mestrado em Engenharia Agrícola (Área de Concentração Água e Solos) pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2002), especialização em Vigilância em Saúde Ambiental - UFRJ (2014), graduação (Bacharelado e Licenciatura Plena) em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1997) e em Sociologia (Unitau, 2020). Realizou 6 meses de "doutorado sanduíche" em *Edinburgh* (UK) e morou por um ano em Valencia, Espanha. Trabalhou no *Inter-American Institute for Global Change Research* (IAI) e atualmente é Pesquisadora no CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É Coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) do Cemaden e docente colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais - Cemaden/UNESP.

Eloisa Beling Loose é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na área de comunicação e meio ambiente, com ênfase em mudanças climáticas. Pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS (2018), com bolsa Capes. Graduada em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (2007), mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS (2010), doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná - UFPR (2016) e doutora em Comunicação pela UFRGS (2021). Realizou estágio doutoral, com financiamento, na Universidade do Minho (2014). Recebeu o Prêmio Capes 2017 pela melhor tese na área de Ciências Ambientais. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Jornalismo Científico e Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, comunicação de riscos e desastres, e comunicação climática. Foi vice-líder do Grupo de Pesquisa (GP) Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS) de 2016 a 2024, do qual segue sendo integrante. Hoje coordena o Laboratório de Comunicação Climática (CNPq/UFRGS) e o Observatório de Jornalismo Ambiental.

**entre o território e a justiça:
juventude, pesquisa e regeneração na caatinga**

**between territory and justice:
youth, research and regeneration in the caatinga**

Victoria Oliveira Lopes Mendes

Pesquisadora Associada no Departamento de Engenharia Florestal
Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Viçosa, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0222-4508>

Resumo: Este relato de experiência narra a trajetória de uma jovem engenheira ambiental que, a partir de sua vivência acadêmica e territorial, confronta as contradições do mercado de crédito de carbono sob uma lente crítica e comprometida com a justiça climática. O estudo tem como eixo central a atuação da *Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga*, organização comunitária do semiárido nordestino que desafia a lógica excludente desse mercado ao propor um modelo enraizado na preservação ambiental, no manejo sustentável e na valorização dos saberes ancestrais — tudo isso em pleno bioma Caatinga, historicamente negligenciado e pouco contemplado nas agendas ambientais. Ao ocupar esse espaço, a associação denuncia desigualdades e aponta caminhos para uma transição ecológica mais justa e territorializada. O relato destaca as barreiras regulatórias, técnicas, financeiras e sociais que dificultam a participação dos pequenos produtores, revelando como o sistema atual perpetua desigualdades e privilegia interesses corporativos. Além disso, a autora ressalta o papel fundamental da juventude como agentes de resistência e transformação, que constroem alternativas regenerativas e emancipadoras. Este relato entrelaça ciência, política e afetividade, posicionando a justiça climática como compromisso ético e prática viva. Mais que um relato técnico, trata-se de uma travessia pessoal e coletiva rumo a uma transição ecológica justa, enraizada no território, guiada pela escuta e pela esperança de um futuro social e ambientalmente equitativo.

Palavras-chave: (1) Caatinga; (2) Juventude; (3) Justiça climática; (4) Mercado de carbono; (5) Transição ecológica.

Abstract: This experience report narrates the trajectory of a young environmental engineer who, based on her academic and territorial experience, confronts the contradictions of the carbon credit market from a critical perspective committed to climate justice. The study focuses on the work of the *Association of Social Carbon Credit Producers of the Caatinga Biome*, a community organization in the semi-arid region

of the Northeast that challenges the exclusionary logic of this market by proposing a model rooted in environmental preservation, sustainable management, and the appreciation of ancestral knowledge—all of this in the heart of the Caatinga biome, which has historically been neglected and little considered in environmental agendas. By occupying this space, the association denounces inequalities and points the way for a fairer and more territorialized ecological transition. The report highlights the regulatory, technical, financial and social barriers that hinder the participation of small producers, revealing how the current system perpetuates inequalities and privileges corporate interests. In addition, the author emphasizes the fundamental role of youth as agents of resistance and transformation, who build regenerative and emancipatory alternatives. This report intertwines science, politics and affectivity, positioning climate justice as an ethical commitment and living practice. More than a technical report, it is a personal and collective journey towards a fair ecological transition, rooted in the territory, guided by listening and the hope of a socially and environmentally equitable future.

Keywords: (1) Caatinga; (2) Youth; (3) Climate justice; (4) Carbon market; (5) Ecological transition.

Sobre a autora

Victoria Oliveira Lopes Mendes é engenheira ambiental formada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), onde transformou o curso em um propósito de vida. Atualmente, é pós-graduanda na área de energia e pesquisadora no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa (UFV), atuando nas áreas de biorrefinaria, gestão climática e economia de baixo carbono. Durante a graduação, aprofundou seus estudos nas vivências de comunidades periféricas e rurais, com foco nos contextos socioambientais do semiárido brasileiro compreendendo a inserção destes no mercado de carbono. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a inclusão de pequenas organizações e comunidades tradicionais em estratégias de transição ecológica justa, integrando ciência, território e saberes populares. Acredita na juventude como força regenerativa e na escuta como prática transformadora para construir um futuro social e ambientalmente mais justo.

**entre becos e marés:
transformações socioambientais do projeto beco limpo**

**between alleys and tides:
socioenvironmental transformations of the *beco limpo* project**

Stephanie Meier

Analista Socioambiental
Sustainable Carbon Group
Santos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2171-9635>

Resumo: Santos é frequentemente citada em *rankings* de “melhores cidades para se viver”, mas a que realidades esses apontamentos se aplicam de fato? Este relato apresenta aprendizados e reflexões da autora ao experienciar, como observadora, o *Projeto Beco Limpo: uma iniciativa socioambiental realizada com comunidades de palafitas em Santos-SP*. A proposta do projeto envolvia ações voltadas à redução do descarte irregular e à busca por soluções alternativas frente à ausência de coleta regular de resíduos, por meio da educação socioambiental e da capacitação remunerada de jovens moradores das comunidades atendidas. A partir do acompanhamento das formações e das atividades práticas, o texto propõe uma leitura a partir da perspectiva de uma também moradora da cidade e ambientalista por formação e propósito, sobre a potência pedagógica e transformadora do projeto. Os questionamentos vão além, voltando-se para reflexões quanto à justiça climática e ao contraste dos impactos sociais, ambientais e econômicos enfrentados em um território marginalizado e invisibilizado em uma das cidades mais “sustentáveis” do Brasil.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Soluções comunitárias para resíduos; (3) Palafitas; (4) Projeto Beco Limpo; (5) Comunidades em Santos-SP

Abstract: Santos is frequently cited in rankings of the “best cities to live in Brazil,” but to which realities do these claims truly apply? This narrative presents insights and reflections from the author’s experience as an observer of the *Beco Limpo Project: a socioenvironmental initiative carried out in stilt house communities in Santos-SP*. The project focused on reducing irregular waste disposal and seeking alternative solutions in response to the lack of regular waste collection, through socioenvironmental education and the paid training of young residents from the participating communities. Based on the author’s experience following the training sessions and practical activities, the text offers a perspective from someone who is both a resident of the city and an environmentalist by training and purpose, highlighting the pedagogical

and transformative potential of the project. The reflections also extend to questions of climate justice and the contrast between the social, environmental, and economic impacts faced by marginalized and invisible territories in one of Brazil's most "sustainable" cities.

Abstract: (1) Socioenvironmental education; (2) Community-based waste solutions; (3) Stilt houses; (4) Beco Limpo project; (5) Communities in Santos, Brazil.

Sobre a autora

Stephanie Meier é formada em Gestão e Análise Ambiental pela UFSCar e atua há mais de cinco anos em diferentes tipos de projetos socioambientais. Atualmente é analista socioambiental em projetos internacionais de carbono florestal, responsável pela dimensão social aos processos de certificação climática. Sua atuação é guiada pelo compromisso com a justiça climática, pela valorização das vozes locais e pela busca constante de contribuir para transformações lideradas pelas próprias comunidades.

**sobrevivendo no inferno, racismo ambiental:
cultura hip-hop, movimento ecologista e educomunicação**

**surviving in hell, environmental racism:
hip-hop culture, environmental movement and educommunication**

Julia Cristina Neres Santos

Educomunicadora, Designer, Artista e Estagiária
Observatório de Gênero, Raça e Interseccionalidades na Mídia

Escola de Comunicação e Artes
Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1114-8892>

Resumo: Este artigo parte da releitura da capa do disco “*Sobrevivendo no Inferno*” dos *Racionais MC’s* para refletir sobre o racismo ambiental nas periferias da Zona Sul de São Paulo. A partir de uma intervenção com lambes, articulam-se cultura Hip-Hop, ecologia e práticas educacionais como estratégias de resistência e reexistência. O texto propõe a pedagogia hip-hop como ferramenta de justiça climática e regeneração simbólica dos territórios, aliando arte, política e epistemologias afro-indígenas.

Palavras-chave: (1) Racismo ambiental; (2) Cultura Hip-hop; (3) Educomunicação socioambiental; (4) Justiça climática; (5) Juventudes periféricas.

Abstract: This article analyzes the album cover of “*Sobrevivendo no Inferno*” by *Racionais MC’s* to reflect on environmental racism in the outskirts of São Paulo. Through street art interventions, the research links hip-hop culture, ecology, and education as tools of resistance and symbolic regeneration. The article presents hip-hop pedagogy as a means of climate justice and territorial healing through Afro-Indigenous and political perspectives.

Keywords: (1) Environmental racism; (2) Hip-hop culture; (3) Socio-environmental education; (4) Climate justice; (5) Peripheral youth.

Sobre a autora

Julia Cristina Neres Santos é educadora, designer e artista. Seu trabalho se desenvolve na interseção entre comunicação, educação e arte, com foco em narrativas visuais e expressão periférica. É estudante de Educação na ECA/USP, onde pesquisa formas de integrar mídia, tecnologia e saberes populares. É integrante *d’O Corre Coletivo*, da zona sul

de São Paulo, coletivo que atua a partir das vivências e linguagens periféricas. Atua como social media e designer na *Agência Inspiração 6*, especializada em audiovisual, fotografia, design, jornalismo e redes sociais. É estagiária no *Observatório de Gênero, Raça e Interseccionalidades na Mídia – Lélia* (ECA/USP), projeto que articula ensino, pesquisa e extensão, inspirado no legado de Lélia Gonzalez para fomentar justiça social e epistemologias plurais na comunicação.

**a praça é nossa:
ação pedagógica comunitária de revitalização de espaço público**

**the square is ours:
community educational action to revitalize public spaces**

Giulia Cristina Oshiro Cusatis
Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
São José dos Campos, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-6705-9525>

João Eduardo Poddis de Aquino
Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
São José dos Campos, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

Resumo: *A Praça é Nossa* é um projeto idealizado pelo *Rotaract Club de Atibaia* (D. 4590), que tem como objetivo revitalizar uma praça localizada em um espaço público urbano, atualmente negligenciada, promovendo um esforço comunitário de tratamentos paisagísticos, tais como: poda das árvores; limpeza do espaço e instalação de lixeiras públicas feitas com material reciclado. O espaço escolhido foi uma praça em cuja vizinhança residem de 70 a 75 famílias. Previamente, foi realizada uma pesquisa de campo envolvendo a população do local para entender a percepção comunitária sobre o local, seu valor ambiental e sua história, assim como identificar suas expectativas sobre o uso do espaço. Dessa forma, foi possível promover um processo participativo de educação ambiental com a comunidade. O projeto envolveu a participação de jovens ambientalistas do *Rotary Club de Atibaia* e do *Rotakids Atibaia Pedra Grande*. Este relato de experiência tem como objetivo conhecer o impacto e os desafios de ações pedagógicas ambientais para o desenvolvimento de adaptação e resiliência comunitária, compreendendo as vulnerabilidades locais.

Palavras-chaves: (1) Revitalização; (2) Espaço público; (3) Comunidade; (4) Sustentabilidade; (5) Educação Ambiental.

Abstract: *The Square is Ours* is a project conceived by the *Rotaract Club of Atibaia* (D. 4590). It aims to revitalize a square located in a currently neglected urban public space, promoting a community effort involving landscaping, such as tree pruning, cleaning the area, and installing public trash cans made from recycled materials. The chosen space was a square located nearby a community of 70 to 75 families. Previously, a field survey

was conducted with the local population to understand community perceptions of the site, its environmental value, and its history, as well as to identify their expectations regarding the use of the space. This enabled a participatory process of environmental education with the community. The project involved the participation of young environmentalists from the *Rotary Club of Atibaia* and *Rotakids Atibaia Pedra Grande*. This experience report aims to understand the impact and challenges of environmental educational initiatives for developing community adaptation and resilience, by understanding local vulnerabilities.

Keywords: (1) Revitalization; (2) Public space; (3) Community; (4) Sustainability; (5) Environmental Education.

Sobre os autores

Giulia Cristina Oshiro Cusatis finalizou o ensino médio no Colégio Populus Atibaia e é estudante de graduação de engenharia ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia. Faz parte da família rotária na qual pratica voluntariado desde 2022.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de engenharia ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia.

integração da perspectiva de gênero: conscientização ambiental da comunidade na aldeia de ngoo

gender mainstreaming: raising environmental community awareness in the village of ngoo

Gelito Inacio Franco Sululu
Project coordinator
Commonwealth Youth Climate Change Network
Lichinga City, Mozambique

Resumo: Moçambique é um país pobre e sujeito a grandes ciclones tropicais, tendo sido recentemente devastado pelo ciclone tropical Chido, colocando a biodiversidade em perigo de extinção e a população moçambicana em uma crise humanitária. Já restauramos mais de duzentos hectares devastados por grandes ciclones tropicais (recuperação de terras baixas para produção agrícola e gestão ambiental), criação e formalização de comitês de gestão de recursos naturais, criação de agendas comunitárias para o uso sustentável da terra e outros recursos naturais, mapeamento e microzoneamento de terras comunitárias e criação de associações agropecuárias (inclusão de crianças e mulheres na criação de autoemprego por meio da produção agrícola e criação de empregos por meio da economia verde), conscientização de crianças sobre o uso sustentável da terra e outros recursos naturais (palestras em escolas), conscientização das comunidades sobre os direitos das crianças na sociedade, inclusão de crianças na tomada de decisões sobre o uso sustentável da terra e outros recursos naturais, conscientização das crianças sobre o plantio de árvores e manguezais em áreas devastadas por grandes ciclones tropicais como forma de mitigar deslizamentos de terra ou erosão, conscientização das crianças sobre a saída de áreas propensas a inundações e áreas em perigo de deslizamentos de terra, conscientização das crianças sobre a coleta de sacolas plásticas da água e da terra e conscientização das crianças sobre o combate mudanças climáticas (incêndios descontrolados) em Moçambique. Nossas atividades estão sendo realizadas na Vila de Ngoo, na Reserva Parcial do Lago Niassa, Moçambique. Este artigo visa apresentar nossas experiências na promoção da aquisição de conhecimento tecnológico e científico nas áreas de conservação, agricultura de restauração, inclusão social/de gênero (crianças, jovens, homens e mulheres) na tomada de decisões sobre o uso sustentável da terra e de outros recursos naturais, mitigação das mudanças climáticas e obtenção de parceiros de cooperação para financiar nossas atividades, de modo que possamos expandi-las a outras comunidades mais afetadas e vulneráveis às mudanças climáticas em Moçambique.

Palavras-chave: (1) Gênero; (2) Vila de Ngoo; (3) Mudanças climáticas; (4) Restauração; (5) Agricultura.

Abstract: Mozambique is poor country and the target of major tropical cyclones and was recently devastated by tropical cyclone Chido, putting biodiversity in danger of extinction and putting the Mozambican Population in a humanitarian crisis. We have already restored more than two hundred hectares devastated by major tropical cyclones (recovery of lowlands for agricultural production and environmental management), creation and formalization of natural resource management committees, creation of community agendas for the sustainable use of land and other natural resources, mapping and micro-zoning of community lands and creation of agro-livestock associations (inclusion of children and women in the creation of self-employment through agricultural production and job creation through the green economy), raising children's awareness of the sustainable use of land and other natural resources (lectures in schools), raising communities awareness of children's rights in society, including children in decision-making on sustainable use of land and other natural resources, raising awareness among children's about planting trees and mangroves in areas devastated by major tropical cyclones as a way of mitigating landslides or erosion, raising awareness among children's about moving out of flood-prone areas and areas in danger of landslides, raising awareness among children's about collecting plastic bags from water and land, and raising awareness among children's about combating climate change (uncontrolled fires) in Mozambique. Our activities are taking place in the Village of Ngoo, in the Partial Reserve of Lake Niassa, Mozambique. This article aims to showcase our experiences to promote the acquisition of technological and scientific knowledge in the areas of conservation, restoration agriculture, social/gender inclusion (children, young people, men and woman) in decision-making in the sustainable use of land other natural resources, climate change mitigation and obtaining cooperation partners to fund our activities so that we can expand the same activities to other communities most affected by and vulnerable to climate change in Mozambique.

Keywords: (1) Gender; (2) Village of Ngoo; (3) Climate change; (4) Restoration; (5) Agriculture.

Sobre o autor

Gelito Inácio Franco Sululu é coordenador do projeto *Commonwealth Youth Climate Change Network*, na cidade de Lichinga, Mozambique.

educação transformadora e redes de incidência: mulheres catadoras de resíduos sólidos urbanos

transformative education and advocacy networks: women urban solid waste collectors

Marina Serpa Braga

Embaixadora da Frente Parlamentar da Mulher Catadora

Coordenadora de Comunicação *Climate Fresk* Brasil

Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5314-2520>

Resumo: Esta experiência descreve práticas que articulam educação ambiental, participação social e inovação pedagógica com mulheres catadoras de resíduos sólidos urbanos. O processo iniciou-se com a constituição da *Frente Parlamentar da Mulher Catadora*, espaço que passei a integrar como representante do Grupo Mulheres do Brasil, com atuação voltada à escuta qualificada e à articulação de estratégias formativas. A partir da identificação de demandas coletivas, desenvolveu-se um percurso que incluiu a aplicação do *Mural do Clima*, metodologia colaborativa fundamentada nos relatórios do IPCC. Essa abordagem favoreceu a compreensão das interdependências entre mudanças climáticas, vulnerabilidades socioambientais e desigualdades de gênero. As catadoras também integraram o *Giga Mural do Clima*, no Rio de Janeiro, que resultou na elaboração de propostas apresentadas no G20 Social (2024). Na sequência, elas participaram da *Conferência Livre sobre Economia Circular e Mudanças Climáticas*, ampliando repertórios e redes de incidência. Essa mobilização possibilitou a presença na *Conferência Nacional de Meio Ambiente* e no lançamento da *Política Nacional de Economia Circular*, em Brasília. Destaca-se o caso de uma liderança catadora de Ubatuba que, além de atuar como porta-voz no G20 Social, está implantando o inventário de emissões de gases de efeito estufa em sua cooperativa. Essa iniciativa fortalece a argumentação para dialogar com o município sobre o reconhecimento e Pagamento pelos Serviços Ambientais Urbanos prestados pela cooperativa. Essa experiência demonstra que processos educativos integrados a acompanhamento técnico e articulação institucional ampliam a apropriação de direitos e o protagonismo das mulheres na justiça climática e na transição ecológica justa.

Palavras-chave: (1) Transição ecológica justa; (2) Educação climática; (3) Mulheres catadoras; (4) Economia circular; (5) Participação social.

Abstract: This experience describes practices that combine environmental education, social participation, and pedagogical innovation with women urban solid waste collectors. The process began with the establishment of the *Women's Waste Collector Parliamentary*

Front, a space I joined as a representative of the *Women of Brazil Group*, focusing on qualified listening and the coordination of training strategies. Based on the identification of collective demands, a process was developed that included the application of the *Climate Mural*, a collaborative methodology based on the IPCC reports. This approach fostered understanding of the interdependencies between climate change, socio-environmental vulnerabilities, and gender inequalities. The women collectors also participated in the *Giga Climate Mural* in Rio de Janeiro, which resulted in the development of proposals presented at the G20 Social (2024). They subsequently participated in the *Free Conference on Circular Economy and Climate Change*, expanding their repertoires and advocacy networks. This mobilization enabled their presence at the *National Environmental Conference* and the launch of the *National Circular Economy Policy* in Brasília. A notable case is that of a waste picker leader from *Ubatuba* who, in addition to serving as a spokesperson for the G20 Social, is implementing a greenhouse gas emissions inventory in her cooperative. This initiative strengthens the case for dialogue with the municipality regarding recognition and payment for urban environmental services provided by the cooperative. This experience demonstrates that educational processes integrated with technical support and institutional coordination expand the appropriation of rights and the protagonism of women in climate justice and the just ecological transition.

Keywords: (1) Just ecological transition; (2) Climate education; (3) Women waste pickers; (4) Circular economy; (5) Social participation.

Sobre a autora

Marina Serpa Braga é especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Gestão Cultural, com trajetória voltada à sustentabilidade e ao impacto socioambiental. Sua atuação concentra-se na interseção entre economia circular, mudanças climáticas e equidade de gênero, articulando estratégias inovadoras e inclusivas nos processos de transição ecológica justa. Foi Líder de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil. É facilitadora avançada, formadora e coordenadora de comunicação da ONG francesa *Climate Fresk* (Mural do Clima no Brasil), além de embaixadora da Frente Parlamentar da Mulher Catadora e mentora da Rede Sul de Catadores de Minas Gerais. Atualmente, cursa o MicroMaster in *Economics and Policies for a Circular Bioeconomy* pela *Wageningen University*, nos Países Baixos. Também exerce a função de *Project Manager* na Conexão SA, em parceria estratégica com Toninho Catador, promovendo a articulação entre saberes tradicionais, instituições privadas, organizações da sociedade civil e políticas públicas, com foco na construção de soluções socioambientais resilientes, inclusivas e orientadas à justiça climática.